

The General Relativity Genesis and Advancement: Reconciliation of the Research Programme of Einstein, Abraham and Nordström

Rinat Magdievich Nugayev¹

Volga Region State Academy, Kazan 33, Universidad Village, the Republic of Tatarstan, the Russian Federation.

Abstract

The mature epistemological theory-change model, tried on maxwellian electrodynamics and special relativity genesis and advancement, is unfolded to apprehend general relativity (GR) genesis and advancement. The arguments are strengthened in favor of the tenet that the subtle dynamics of GR construction was largely governed by internal tensions of such research traditions as special relativity and Newton's theory of gravitation. The research traditions' encounter, interpenetration and intertwinement engendered construction of the hybrid domain at first with an irregular set of crossbred theoretical models. However, eventually, step by step, on revealing and gradual eliminating the contradictions between the models involved, the hybrid set was put into order with a help of the equivalence principle. A hierarchy of theoretical models starting from the crossbreds and up to usual hybrids was moulded. With the metric tensor at the top of the edifice Einstein was able to comprise both the knowledge on gravitation and inertia represented by classical mechanics and the knowledge on the structure of space and time embodied by special relativity. The main claim to put forward is that Einstein's unification design could be successfully implemented since his scientific research programme artfully embraced the valuable ideas of the Nordström research programme, as well as some sound presuppositions of the programme of Max Abraham. Only as a result of reconciling and amalgamating the 'physical' and 'mathematical' approaches, embodied in Abraham, Einstein and Nordström's crossbred theoretical models, Einstein was able to explain successfully the anomalous motion of Mercury. The significant role of the regulative and constructivist principles of neo-Kantian epistemology in the GR construction is scrutinized. It is exhibited that the theories of Nordström and Abraham contrived before November 25, 1915, were not merely the scaffolds to construct the GR basic model. They constitute the necessary part of the whole GR edifice necessary for its common use. Notwithstanding Einstein's stupendous impact, the contributions of Nordström, Abraham, Poincare, Hilbert, Besso, Fokker and others should be taken into account.

Keywords: Abraham, Crossbred objects, Constructivism, Einstein, General relativity, Hybrid models, Nonmetric theories of gravitation, Nordström, neo-Kantian epistemology, Regulative principles, Theories' encounter.

¹ E-mail: rinatnugaev@mail.ru

Генезис и Становление Общей Теории Относительности: Согласование Научно-Исследовательских Программ Эйнштейна, Абрагама и Нордстрема

Ринат Магдиевич Нугаев²

Поволжская государственная академия, 420138, Российская Федерация, г. Казань, ул. Деревня Универсиады.

Резюме

Эпистемологическая модель смены развитых научных теорий, апробированная на материалах коперниканской революции, максвелловской электродинамики и специальной теории относительности, используется для рациональной реконструкции генезиса и становления общей теории относительности (ОТО). Утверждается, что и в этом случае движущей силой создания релятивистских теорий гравитации явилась встреча и взаимопроникновение таких исследовательских традиций, как специальная теория относительности и ньютоновская теория тяготения. Первоначально итогом этой встречи оказалось создание неупорядоченной совокупности гибридных моделей, объекты которых состояли из базисов встретившихся теорий. Но постепенное согласование этих моделей и упорядочивание их в единую иерархическую структуру привело к конструированию фундаментальной теоретической схемы ОТО. После конструирования метрического тензора началось взаимопроникновение гравитационной и релятивистской исследовательских традиций, ознаменовавшее подлинное объединение созданных частных гибридных теоретических схем. Показано, что эйнштейновский синтетический проект смог быть воплощен в жизнь потому, что его исследовательская программа творчески ассимилировала идеи «физического» и «математического» подходов, воплощенных в гибридных моделях Г. Нордстрема, М. Абрагама и Эйнштейна. Победа Эйнштейна над соперниками стала возможной также и потому, что его эвристика содержала принцип эквивалентности инерции и гравитации, интерпретируемый не в онтологическом ключе, но в кантовском эвристическом и регулятивном духе как средство. «паттерн» конструирования синтетических теоретических моделей. Рассмотрено влияние принципов неокантианской эпистемологии - регулятивных принципов и принципа математического конструктивизма - на создание ОТО. Утверждается, что созданные до 25 ноября 1915г. гибридные модели Эйнштейна, Нордстрема и Абрагама представляют собой не только и не столько строительные леса, необходимые для конструирования фундаментальной теоретической схемы ОТО, но одновременно являются частными теоретическими схемами, необходимыми для полноценного функционирования этой теории. Показано, что окончательная победа программы Эйнштейна стала возможной потому, что эта программа ассимилировала наиболее ценные элементы конкурировавших с ней программ. Соответственно, только в результате согласования и успешного объединения гибридных моделей Абрагама, Нордстрема и Эйнштейна, Эйнштейн смог успешно теоретически воспроизвести аномальное смещение перигелия планеты Меркурий.

Ключевые слова: Абрагам, Эйнштейн, Конструктивизм, Нордстрем, Неметрические теории гравитации, Гибридные модели, Встреча теорий, Неокантианская эпистемология, Общая теория относительности, Регулятивные принципы.

² E-mail: rinatnugaev@mail.ru

1. Введение

Хорошо известно, что общая теория относительности (ОТО) является не только одним из краеугольных камней современного научного мировоззрения. Ее мощные и плодотворные математические методы прочно вошли в арсенал современного теоретического естествознания, обеспечив, в частности, создание калибровочных теорий физики элементарных частиц и разнообразных вариантов теории суперструн. Тем не менее, открытие ускоренного расширения Вселенной, сделанное одновременно двумя независимыми и авторитетными исследовательскими группами (1999) и особенно дискуссии вокруг полученных, начиная с 2015 г., в рамках проекта LIGO экспериментальных данных, относящихся к наблюдению гравитационных волн в разных диапазонах и от различных источников, делают переосмысление концептуальных основ ОТО³, - и , в частности, специфики ее генезиса и становления, - весьма своевременным.

Долгое время было принято считать, что ОТО занимает исключительное место среди других развитых физических теорий XX в. как по особенностям конструирования, так и потому, что ее создание связано с деятельностью только одного человека – Альберта Эйнштейна. В этом случае то странное обстоятельство, что теория, основанная на крайне узком эмпирическом базисе, долгое время содержавшем только три «критических эффекта ОТО» и данные, указывающие на расширение Вселенной, смогла обеспечить получение целой лавины результатов, относящихся к релятивистской астрофизике и космологии, получало свое романтическое объяснение, обязанное безудержным полетам вдохновения гениального творца.

Тем не менее, несмотря на бесспорную значимость решающего вклада А. Эйнштейна, подобное объяснение успехов ОТО представляется, как в свете т.н. «исторического

поворота» в философии науки⁴, так и в результате смены парадигм в социологии знания⁵ и социологии науки, весьма наивным. Переход от ‘старой’ парадигмы к ‘новой’ может рассматриваться в качестве такого только тогда, когда он затрагивает в той или иной мере *все* научное сообщество, задействуя соответствующие механизмы функционирования его как единого целого. И особо значимым будет иметь такое исследование (этих механизмов), которое попытается раскрыть закономерности перехода от старой парадигмы к новой таким образом, что большее количество поступков коммуницирующих специалистов сможет быть уверенно рассмотрено как *рациональное*. Очевидно, что при выборе между несколькими эпистемологическими моделями, по-разному описывающими механизмы деятельности научного сообщества, предпочтение будет отдаваться той из них, которая охватывает поведение большего количества рационально ведущих себя ученых.

Подобные соображения особенно уместны для истории генезиса ОТО, поскольку, как известно, после 1905г. главная проблема построения адекватной теории гравитации состояла не столько в том, *как* согласовать ньютоновскую теорию тяготения с принципом относительности, сколько в том, *как выбрать лучший способ согласования*, способ обобщения этих теорий из большого числа предложенных. Известно, что, наряду с предварительным метрическим вариантом ОТО – т.н. «наброском» (Entwurf), созданным А. Эйнштейном и М. Гроссманом в 1913г. и разработывавшимся до ноября 1915г., были выдвинуты и всерьез рассматривались в качестве конкурентов теории Гуннара Нордстрема⁶, Макса Абрагама⁷, Людвиг Ми,

³ См., например, Morozov V.B. Einstein’s Equation // Parana Journal of Science and Education, vol.4, n.1.

⁴ См., например, Нугаев Р.М. Исторические типы рациональности // Вопросы философии, 1998, №1, С. 182-188.

⁵ См., например, Р.М. Нугаев. Современная социология знания: некоторые итоги и перспективы // Социология: методология, методы, математические модели. 1997- № 8 - С.5-16.

⁶ Nordström, Gunnar. Relativitätsprinzip und Gravitation, *Physikalische Zeitschrift*, 1912, vol.13 , pp.1126.

Гендрика Лоренца, Анри Пуанкаре и др. Часто в литературе последние рассматриваются лишь в качестве торопливых набросков, причудливых заблуждений, странных фантазий, в лучшем случае способствовавших созданию проблемной ситуации и инициированию дискуссий вокруг ОТО, позволивших лучше высветить как достоинства последней, так и недостатки ее оппонентов. Неслучайно сложилась точка зрения, согласно которой в процессе создания ОТО Эйнштейн категорически отверг лоренц-инвариантные скалярные и векторные гравитационные теории.

Но полученные за последнее время историко-научные данные⁸ заставляют усомниться в справедливости этих (скоропалительных и поверхностных) выводов.

Так, переписка А. Эйнштейна и Г. Нордстрема показывает, что А. Эйнштейн, прежде чем создать ОТО (ноябрь 1915), и даже после создания ее метрической предшественницы – теории «Наброска» (“Entwurf”, 1913), – принимал активное участие в создании ряда скалярных релятивистских теорий гравитации Г. Нордстрема. Последнее выразилось не только в критических комментариях, но и в конструктивных замечаниях по совершенствованию этой теории. В итоге, по меткому замечанию выдающегося американского историка и философа науки Джона Нортон, теорию Нордстрема можно смело назвать «теорией Эйнштейна-Нордстрема».

⁷ Abraham, Max. “Das Elementargesetz der Gravitation“, *Physikalische Zeitschrift*, 1912, vol.13, pp.4.

⁸ Norton, John D. “Einstein, Nordström and the Early Demise of Scalar, Lorentz Covariant Theories of Gravitation”, *Archive for the History of Exact Sciences*, 1992, vol.45: pp.17-94; Renn, Jürgen and Sauer, Tilman. Pathways out of Classical Physics: Einstein’s Double Strategy in his Search for the Gravitational Field Equations”, in Jürgen Renn, ed., *The Genesis of General Relativity*. 2007, Vol. 1. Dordrecht : Springer, pp. 113-312; Renn, Jürgen. “The summit almost scaled: Max Abraham as a pioneer of a relativistic theories of gravitation”, in Jürgen Renn, ed., *The Genesis of General Relativity*. 2007, Vol.3. Gravitation in the Twilight of Classical Physics: Between Mechanics, Field Theory and Astronomy. Dordrecht : Springer, pp. 305-330.

Другим красноречивым фактом является опубликованная в 1914г. статья А. Эйнштейна и А. Фоккера, посвященная «применению новых математических методов, используемых в статье Эйнштейна и Гроссмана, к теории Нордстрема»⁹. Более того, в той же статье Эйнштейна и Фоккера были выявлены в начале 1914г. тесные связи между теорией Нордстрема и конформно-плоскими пространствами-временами. Неслучайно именно в рамках первой теории Нордстрема в 1912г. впервые было получено уравнение гравитационного поля $R = \kappa T$, где R представляет собой свернутый по всем компонентам тензор Римана-Кристоффеля, а T – след тензора энергии-импульса (κ – константа). Это уравнение является очевидным прообразом вершины всей гравитационной активности Эйнштейна – уравнений гравитационного поля, обнародованных 25 ноября 1915г.¹⁰

При этом часто бывало и так, что А. Эйнштейн открыто признавал ряд несомненных достоинств этой теории (Нордстрема), выделяя ее из всех других конкурентов и сводя все критические замечания к достаточно робкому упреку в том, что один из вариантов Нордстрема плохо согласовывался с т.н. «принципом Маха», согласно которому инертная масса любого тела обусловлена влиянием гравитационных полей удаленной материи Вселенной. Неслучайно Эйнштейн, после «периода молчания» 1908-1911, возобновил попытки построения метрической теории гравитации только в 1912г., после резкой и нелегальной полемики с Максом Абрагамом.

С другой стороны, выводы из ОТО для ряда частных случаев, в соответствующих приближениях переходили как в выводы теории Нордстрема, так и в выводы теории Абрагама. Уже отсюда напрашивается вывод, который мы в дальнейшем попытаемся обосновать в большей мере, – о том, что ОТО в «снятом», значительно преобразованном виде фактически содержит в себе эти теории. Например, в ОТО известный

⁹ Einstein A., Fokker A. Die Nordströmsche Gravitationstheorie vom Standpunkt des absoluten Differentialkalküls // *Annalen der Physik*, 1914, **44**: 321-28.

¹⁰ A. Einstein. Die Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss., 1915, **48**, 2, pp. 844-847.

переход к ньютоновскому пределу «проходит» через СТО. Но последнее предполагает переход, для случая слабых и постоянных гравитационных полей, к такой релятивистской теории гравитации, в которой гравитационное поле описывается скаляром в плоском пространстве-времени (в пространстве Минковского), т.е. фактически переход к скалярной теории Нордстрема¹¹.

Или : переход для описания гравитационных волн в ОТО в т.н. «линейном приближении»¹² фактически предполагает переход к такой релятивистской теории гравитации, в которой гравитационная волна, в полной аналогии с максвелловской электродинамикой, описывается вектором в плоском пространстве-времени, т.е. к векторной теории Абрагама¹³. Эти данные постепенно приводят к выводу о том, что соотношения между ОТО и теориями-конкурентами в 1907-1915гг. носили гораздо более сложный характер, чем это представляется с точки зрения слишком радикальной дилеммы «истина-заблуждение».

Но для данной работы особенно важно, что первоначальный подход Эйнштейна к созданию ОТО, - с одной стороны, - и подходы Абрагама и Нордстрема, - с другой, - были во многих отношениях *дополнительны*.

Например, эйнштейновская теория статического гравитационного поля¹⁴ основывалась на сугубо *физических* предпосылках, обусловленных принципом эквивалентности, в то время как теории Абрагама исходили из существенно *математических* соображений, относящихся к формализму Германа Минковского.Т.н.

¹¹ Подробнее см. : Jürgen Renn, Tilman Sauer. Pathways out of Classical Physics: Einstein's Double Strategy in his Search for the Gravitational Field Equations. – In: Jürgen Renn (ed.) The Genesis of General Relativity. Vol. 1. Springer, 2007, p. 297.

¹² A. Einstein. Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss., 1916, **1**, pp.688-696.

¹³ Max Abraham. Neuere Gravitationstheories // Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik, 1915, pp. 470-520.

¹⁴ Einstein, Albert. “ Zur Theorie des statischen Gravitationsfeldes“. *Annalen der Physik*, 1912, vol.38, pp.443-458.

«Цюрихская Тетрадь» (“Zurich Notebook”), использовавшаяся Эйнштейном в качестве черновика при создании «Наброска» (т.е. с середины 1912г. до начала 1913г.), свидетельствует о том, что Альберт Эйнштейн пытался постоянно продвигаться вперед на основе т.н. «двойной стратегии» (double strategy), которая охватывала как физические, так и математические подходы к нахождению конечных полевых уравнений¹⁵. Эта стратегия должна была в конечном счете дать ответ на главный вопрос: каким должно быть конечное выражение для математической величины $X_{\mu\nu}$, образованной комбинацией метрического тензора $g_{\mu\nu}$ и его первой и второй производных, входящих в уравнения поля вида $X_{\mu\nu} = k T_{\mu\nu}$ ($k=const$)? Эта двойная стратегия предполагала, чтобы Эйнштейн начинал с множества условий, имеющих сугубо физический характер. (ньютоновский предел + закон сохранения энергии - импульса). С другой стороны, нисходящий «сверху вниз» (ван Донген) математический подход коренился в принципе общей ковариантности. Дуальный подход (dual strategy) предполагал обязательное использование обоих подходов: «это был итеративный процесс, который начинался с одного подхода, и последующей проверки полученных результатов при помощи другого подхода»¹⁶.

Сначала физический подход доминировал, - и это привело к «Наброску» 1913г. , но затем верх одержал математический подход, и это в 1915г. привело к созданию полноценной теории гравитации - ОТО. Но важно то, что эти «физическая» и «математическая» стратегии, колебания между которыми привели к созданию

¹⁵ Janssen, Michel and Renn, Jürgen. “Untying the knot: how Einstein found his way back to field equations discarded in the Zurich notebook”, in J. Renn, ed., *The Genesis of General Relativity*, vols.1-2. Dordrecht : Springer, 2007, pp.838-926; Renn, Jürgen and Sauer, Tilman. Pathways out of Classical Physics: Einstein's Double Strategy in his Search for the Gravitational Field Equations”, in Jürgen Renn, ed., *The Genesis of General Relativity*, 2007, Vol. 1. Dordrecht : Springer , pp. 113-312; Van Dongen, Jeroen, *Einstein's Unification*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

¹⁶ Van Dongen, Jeroen, *Einstein's Unification*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p.11.

и «Наброска», и ОТО, были укоренены в двух принципиально различных исследовательских традициях¹⁷, сложившихся начиная с 1907г.

Далее, динамика релятивистской теории гравитации определялась в основном *внутренними противоречиями* системы научного знания в гораздо большей мере, чем новыми эмпирическими данными, которые играли подчиненную роль¹⁸.

С другой стороны, активно ведущиеся исследования в области современной философии, истории, логики и методологии науки позволили значительно прояснить представления о структуре и развитии научных теорий, - с одной стороны, - и построить гораздо более точные, многомерные и объемные модели научных революций, - с другой. Одним из примеров прогресса в этой области является та эпистемологическая модель, которой придерживается и которую пытается совершенствовать автор данного научного исследования¹⁹.

Согласно этой модели, научные революции возникают вследствие встречи ряда «старых» парадигм, исследовательских программ или исследовательских традиций, которые не удается согласовать между собой привычным образом – за счет подчинения одной из традиций другой. Выход – создание более общей, «глобальной» теории, которая конструируется за счет взаимодействия, взаимопроникновения и

«перекручивания» встретившихся «парадигм» и которая поэтому содержит в себе встретившиеся теории в «снятом», значительно преобразованном виде.

Необходимым предварительным этапом построения синтетической глобальной теории, которой успешно удастся избавиться от «трений», противоречий между встретившимися традициями, является построение целой серии гибридных теорий. Это построение продолжается до тех пор, пока одна из гибридных моделей (и, возможно, предсказываемые ей новые экспериментальные данные) не укажут на возможный путь построения глобальной модели за счет последовательного обобщения моделей, принадлежащих к низшему уровню построения развитой научной теории. Создание множества гибридных теорий необходимо для создания глобальной теории хотя бы потому, что последняя является своего рода венцом, «идеалом» гибридных теорий, содержа встретившиеся теории в существенно преобразованном виде.

Очевидно, что построение конкретной эпистемологической модели смены теорий невозможно без предварительного прояснения чрезвычайно сложной **структуры развитой научной теории**, без уяснения того обстоятельства, что «развитая научная теория» XIX и XX вв. – это не просто модель и даже не группа моделей, но целая совокупность разных *групп* моделей. Развитая теория весьма сложным образом организована так, что все ее модели разбросаны по трем разным иерархическим уровням организации теории, связаны друг с другом и определенным образом подчинены друг другу.

Так, согласно ведущему современному российскому философу науки академику РАН Вячеславу Семеновичу Степину, входящие в физическую (научную) теорию абстрактные теоретические модели организованы как сложная система, включающая подсистемы, связанные между собой по принципу *уровневой иерархии*. Подсистемы низших уровней – подсистемы производных (частных) и эмпирических объектов – подчинены базисной модели -

¹⁷ Renn, Jürgen and Sauer, Tilman. Pathways out of Classical Physics: Einstein's Double Strategy in his Search for the Gravitational Field Equations", in Jürgen Renn, ed., *The Genesis of General Relativity*. 2007, Vol. 1. Dordrecht: Springer, p. 125.

¹⁸ Renn, Jürgen. "Classical Physics in Disarray. The Emergence of the Riddle of Gravitation", in Jürgen' Renn, ed.. *The Genesis of General Relativity*.2007, vols. 1-2, Dordrecht : Springer, pp.21-84.

¹⁹ См., например, Нугаев Р.М. Реконструкция процесса смены фундаментальных научных теорий. Казань: изд-во КГУ, 1989; Нугаев Р.М. Эйнштейновская научная революция (1898-1915): интертеоретический контекст. Казань: изд-во Центр инновационных технологий, 2010; Нугаев Р.М. Максвелловская научная революция: согласование исследовательских программ Фарадея, Ампера-Вебера и Френеля-Юнга. Казань: изд-во КГУ, 2013.

подсистеме базисных объектов - высшего уровня (т.н. «фундаментальной теоретической схеме»)²⁰.

Эта сложная иерархическая организация научного знания приводит к тому, что решение вопроса о соподчинении одних моделей другим (несводящееся только к формально-логическим операциям) занимает много времени, являясь предметом ожесточенных дискуссий, и требует значительных усилий со стороны различных представителей научного сообщества. Поэтому создание глобальной теории с необходимостью является медленным, постепенным процессом перехода от низшего уровня организации теоретических моделей к высшему. При этом переход к высшему уровню невозможен без заполнения низшего уровня, без предварительного завершения конструирования моделей, которые относятся к уровню низшему. Но надо иметь в виду, что модели, послужившие строительными лесами для построения моделей высшего уровня, никуда не исчезают и не растворяются бесследно, будучи навечно погребены в историко-научных архивах. Они сохраняются в живой практике научного исследования, практике последовательного применения теории (пусть, как правило, имплицитно, анонимно), поскольку без них процесс функционирования развитой научной теории невозможен. Так, до сих пор актуальны для проблемы детектирования гравитационных волн работы Макса Абрагама, написанные еще до создания ОТО.

Вспомним Вернера Гейзенберга:

«возможно, в качестве общего предположения, можно сказать, что такие направления в истории человеческой мысли оказывались наиболее плодотворными, когда *встречались* различные способы мышления. Эти способы мышления были глубоко укоренены в различных областях человеческой культуры, или в разных временах, в различных культурных контекстах, или в различных религиозных традициях. И когда они действительно встречаются друг с другом, когда они

настолько соответствуют друг другу, что имеет место *взаимодействие* между ними, - вот тогда мы можем рассчитывать на то, что последуют новые и интересные открытия»²¹.

Поэтому, в соответствии с упомянутой выше эпистемологической моделью, мы можем ожидать, что радикальные прорывы в науке были и будут вызваны, как правило, не созданием принципиально новых парадигм, не генерированием новых идей *ex nihilo*, но напротив – «долгоиграющим» и тернистым процессом согласования и «притирки» старых исследовательских традиций.

Как справедливо отмечают М. Янсен, Д. Нортон, Ю. Ренн, Т. Зауэр и Д. Стейчел в предисловии к 1 и 2 томам классического труда по истории создания ОТО,

«как специфика создания, так и замечательная стабильность эйнштейновской теории тяготения по отношению к дальнейшему развитию физики и астрономии становятся понятными только тогда, когда генезис ОТО рассматривается не как счастливое предвосхищение будущих наблюдений, но как [значительная] трансформация предшествующих знаний»²².

Цель данной работы - проанализировать такую реконструкцию создания и становления ОТО, которая не только позволяет высветить некоторые важные особенности генезиса этой теории, которые остаются в тени в свете других эпистемологических моделей, но и составить более целостную, по сравнению с другими реконструкциями, картину интертеоретического, «внутреннего» контекста эйнштейновской научной революции. Нам представляется, что никогда не следует забывать о том, что реальная, «живая» история науки всегда сложнее своих

²⁰ См., например, Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000.

²¹ Werner Heisenberg. “Physik und Philosophie” , Frankfurt am Main, 1959, p.3.

²² M. Janssen, John D. Norton, Jürgen Renn, Tilman Sauer, John Stachel. Introduction to volumes 1 and 2: the Zurich Notebook . – In: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 250, Springer 2007, p.13.

философских моделей и тех образов, которые создают популяризаторы науки.

Неслучайно до сих пор история генезиса и победы ОТО рассматривается в качестве показательного, «чистого» случая, в котором интертеоретический контекст представлен особенно «выпукло», наглядно. В создании ОТО, как, впрочем, и СТО, взаимодействие между различными парадигмами, их «взаимопроникновение» друг в друга сыграло гораздо большую роль, чем непосредственно эмпирические данные. В самом деле, из трех «критических эффектов» ОТО первый – отклонение лучей света в гравитационном поле – был предсказан задолго до ОТО, в рамках неметрической эйнштейновской теории 1907г. Второй – аномальное смещение перигелия Меркурия – был известен за полвека до создания ОТО; последняя и была сконструирована из теории Эйнштейна и Гроссмана 1913г. отчасти в результате «подгонки» под данные, относящиеся к этому эффекту (см. переписку А.Эйнштейна и М.Бессо). И, наконец, изменение частоты света в гравитационном поле было экспериментально подтверждено только через полвека после создания ОТО.

Как отмечал сам ее создатель, «теория относительности необходимо возникает из *серьезных и глубоких противоречий* в старой теории, из которых, казалось, не было выхода. Сила новой теории заключается в согласованности и простоте, с которой она разрешает все эти трудности, используя лишь немногие очень убедительные предположения»²³. И, в общем случае : «наука вынуждает нас создавать новые понятия, новые теории. Их задача – *разрушить стену противоречий*, которая часто преграждает дорогу научно-техническому прогрессу»²⁴.

Соответственно, в **первом разделе** данной работы рассмотрен начальный этап создания ОТО (1907-1912). Одно из важных положений этого раздела – это утверждение о том, что изобретение релятивистских теорий гравитации началось с конструирования гибридных объектов

в эйнштейновской статье 1907г., т.е. с введения в ткань теории гравитации релятивистского соотношения между массой и энергией. Внедрение гибридного объекта - смелое введение инертной и вместе с тем тяготеющей – массы – привело к проникновению методов СТО (специальной теории относительности) в ньютоновскую теорию тяготения и одновременно к обратному проникновению ньютоновской теории гравитации в специальную теорию относительности. В результате обе «парадигмы» были как бы «взорваны изнутри» и начались соответствующие изменения в обеих, выразившиеся в восздании своеобразных последовательностей гибридных моделей – «осколков» произошедшего взрыва.

(а) С одной стороны, неизбежным следствием проникновения СТО в ньютоновскую теорию тяготения явилось выдвижение исследовательских программ Нордстрема и Абрагама.

(б) С другой стороны, не в меньшей степени закономерное, в соответствии с принципом эквивалентности, проникновение ньютоновской теории гравитации в СТО, породившее последовательность эйнштейновских статей по обобщению принципа относительности и распространению этого принципа не только на инерциальные системы отсчета, но и на разнообразные ускоренные системы.

Но самый ценный результат гибридных теорий Нордстрема и Абрагама состоял в том, что обе теории содержали весьма многообещающие намеки на то, какой должна быть будущая глобальная теория. Поэтому самое значимое событие этого этапа – выдвижение, осмысление и активное использование А. Эйнштейном эвристического фундамента ОТО - т.н. «принципа эквивалентности».

Второй раздел работы (1912-1913) посвящен разработке, на основе предыдущих достижений, первой метрической теории гравитации А. Эйнштейном и М. Гроссманом Кульминация этого этапа – синтез теоретических схем Г. Нордстрема и М. Абрагама, а также предварительных результатов самого Эйнштейна на основе конструирования А. Эйнштейном т.н. «метрического тензора гравитационного поля»

²³ А. Эйнштейн, Л. Инфельд . Эволюция физики. М.: Молодая гвардия, 1966. – С.174.

²⁴ Ibid, С.237.

при помощи принципа эквивалентности и работ Г. Нордстрема и М. Лауэ и М.Абрагама. В этом разделе автор пытается обосновать основной вывод статьи: *именно из-за того, что создание фундаментальной теоретической схемы ОТО произошло за счет синтеза частных теоретических схем Г. Нордстрема и М. Абрагама, а также самого Эйнштейна, созданных до 1913г. , исследовательская программа Эйнштейна превзошла исследовательские программы Г. Нордстрема, М. Абрагама и др.* Этот случай еще раз подтверждает тот тезис, согласно которому объединение встретившихся исследовательских традиций будет «истинным» только тогда, когда эти традиции будут успешно согласованы, т.е. тогда, когда их удачная конъюнкция приведет к получению новых, интересных экспериментальных результатов или к объяснению надежных наблюдательных данных, как это произошло с аномальным смещением перигелия Меркурия.

И, наконец, **третий раздел** посвящен двухлетнему (1913-1915) этапу перехода от предварительного «наброска» (Entwurf) - теории Эйнштейна-Гроссмана - к полноценной метрической теории - общей теории относительности, изложенной Эйнштейном в докладе берлинской академии наук 25 ноября 1915г.

Данное исследование основано на простой и ясной, понятной эпистемологической модели смены теорий, которая соответствует некоторым современным достижениям философии²⁵ и истории науки и описывает структуру и динамику развитых физических теорий. Эта модель образует сердцевину настоящего исследования, поскольку она исходит из естественного предположения о том, что история физики развивается не за счет создания *ex nihilo* (из ничего) новых парадигм, но напротив, за счет долговременного и тернистого процесса взаимного согласования, взаимной «притирки», глубокого взаимопроникновения и сложного

«перекручивания» старых исследовательских традиций²⁶.

2. Первый раздел . Создание гибридных моделей релятивистской теории тяготения и выдвигание принципа эквивалентности.

Создание в 1905г. специальной теории относительности (СТО) сразу же поставило вопрос об отношении базиса этой теории к базису ньютоновской теории тяготения. Очевидное противоречие (встречи) между этими исследовательскими традициями состояло в том, что согласно ньютоновской теории тяготения скорость гравитационного взаимодействия бесконечна; в то же время СТО запрещает передачу сигналов со скоростью большей, чем скорость света. Правда, глубокая пропасть между концепциями дальнего действия и ближнего действия в теории тяготения была отмечена уже после создания максвелловской электродинамики. И сам Максвелл пытался создать полевую (векторную) теорию гравитации, но вынужден был оставить эти попытки, столкнувшись с проблемой отрицательной энергии гравитационных волн, присущей любой такой теории (подробнее см. цитирующийся ниже классический обзор Макса Абрагама). Таким образом, несмотря на то, что рассогласованность между теорией поля и теорией тяготения была хорошо известна, появление СТО эту трещину только расширило и углубило.

Неслучайно у истоков релятивистской теории тяготения лежит известная статья А. Эйнштейна «*О принципе относительности и его следствиях*», опубликованная в 1907г. в журнале “*Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik*” и написанная по заказу его редактора. Несмотря на то, что львиная часть этого обзора посвящена изложению и уточнению основ СТО, в ней впервые обозначен *органичный* переход к релятивистской теории тяготения.

«Важнейшим результатом четвертой части является следствие об инертной массе энергии.

²⁵ См., например, Stepin, Vyacheslav. *Theoretical Knowledge*. Dordrecht-Reidel: Springer, 2005.

²⁶ Nugayev, Rinat. *Reconstruction of Mature Theory Change: A Theory-Change Model*. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999..

Этот результат наводит на мысль о том, *не обладает ли энергия также тяжелой (гравитирующей) массой*. Далее напрашивается вопрос, ограничен ли принцип относительности системами, движущимися без ускорения. Чтобы не оставить эти вопросы без разъяснения, я добавил к этой работе пятую часть, которая содержит новое релятивистское рассмотрение ускорения и гравитации»²⁷.

В пятом разделе этой статьи 1907г. Эйнштейном был заложен прочный эвристический фундамент теории тяготения – т.н. **«принцип эквивалентности»**. Как он вспоминал позже,

«Когда в 1907г. я работал над обзорной статьей по СТО для журнала “Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik”, я попытался видоизменить теорию тяготения Ньютона так, чтобы ее законы соответствовали [специальной] теории относительности. Попытки такого рода продемонстрировали, что это возможно, но они не удовлетворили меня, т.к. строились на физически необоснованных гипотезах...

И тогда мне пришла в голову счастливейшая в моей жизни мысль [der glücklichste Gedanke meines Lebens]. Существование гравитационного поля может считаться лишь *относительным*, точно так же, как существование электрического поля, наводимого в результате электромагнитной индукции. Это связано с тем, что для наблюдателя, свободно падающего с крыши, гравитационное поле, по крайней мере в его ближайшем окружении, не существует»²⁸.

В силу значимости этого принципа для создания ОТО и продолжающимися до сих пор спорами о его адекватной интерпретации нам придется полностью привести то место в статье 1907г., где этот принцип был впервые сформулирован.

²⁷ Альберт Эйнштейн. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 67.

²⁸ Цит. по : А. Пайс. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна. М., Наука, 1989. – С.170.

«Рассмотрим две системы отсчета Σ_1 и Σ_2 . Пусть Σ_1 движется с ускорением в направлении своей оси X , и пусть ее ускорение (постоянное во времени) равно γ . Предположим, что Σ_2 покоится, но находится в однородном гравитационном поле, которое сообщает всем телам ускорение $-\gamma$ в направлении оси X .

Как известно, физические законы относительно Σ_1 не отличаются от законов, отнесенных к Σ_2 ; это связано с тем, что в гравитационном поле все тела ускоряются одинаково. Поэтому при современном состоянии наших знаний нет никаких оснований полагать, что системы отсчета Σ_1 и Σ_2 в каком-либо отношении отличаются друг от друга, и в дальнейшем **мы будем предполагать полную физическую равноценность гравитационного поля и соответствующего ускорения системы отсчета**.

Это предположение распространяет принцип относительности на случай равномерно ускоренного прямолинейного движения системы отсчета. **Эвристическая ценность** этого предположения состоит в том, что оно позволяет заменить однородное поле тяжести равномерно ускоренной системой отсчета, которая до известной степени поддается теоретическому рассмотрению»²⁹ (курсив мой – РМН).

С нашей точки зрения, из приведенных отрывков можно заключить о том, что то главное, что интересовало Эйнштейна при формулировке этого принципа – это не метафизическое, натурфилософское его значение, позволяющее возвести его в некий Абсолютный Закон Природы, верный всегда и везде с какой угодно степенью точности. (Как известно, в 1907г. он даже не знал об опытах Этвеша, уточнявших полученные еще в XVIIIв. данные Кавендиша; более того, как показал впоследствии А. Папапетру, этот принцип в точности не

²⁹ Альберт Эйнштейн. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 106.

выполняется и в самой ОТО для падающих в гравитационном поле вращающихся тел³⁰).

Неслучайно Эйнштейн в приведенных воспоминаниях о создании ОТО апеллирует к опыту создания предыдущей теории - СТО. Так же, как и тогда, его интересует синтетическая, *эвристическая* составляющая этого принципа, позволяющая рассматривать явления гравитации и инерции с **единой точки зрения**. Как утверждает американский специалист в области истории и философии науки М. Янссен,

«в то время как описание в контексте общей ковариантности сближает общую теорию относительности в плане относительности неравномерных движений пространственно-временных координатных систем с более старыми теориями, оно не настолько тривиализирует относительность гравитационного поля. Даже в общековариантных переформулировках этих старых теорий поле сил инерции и гравитационное поле будут существовать порознь, бок о бок друг с другом. Именно *объединение* этих двух полей в единое инерционно-гравитационное поле, которое по-разному расщепляется на инерционную и гравитационную компоненты в различных системах координат является одним из главных эйнштейновских достижений в общей теории относительности»³¹.

Последовательное применение этого принципа в кантовском духе (неслучайно термин «эвристика» восходит к *«Критике чистого разума»*), как это, впрочем, было и с СТО³², обещало позволить Эйнштейну создать систему гибридных моделей, объединяющих элементы СТО и ньютоновской

теории всемирного тяготения. В итоге для Эйнштейна принцип эквивалентности – это не столько Закон Природы, сколько способ, **шаблон**, «*pattern*» построения теорий гравитации. По сути дела этот принцип позволил Эйнштейну соотнести две до того различных области физики и, в частности, исследовать определенные области гравитационного поля (особенно статические) при помощи привлечения исследований (равно) ускоренного движения. Например, знаменитый первый критический эффект ОТО – отклонение луча света в гравитационном поле (Солнца) сразу же следует из того обстоятельства, что в ускоренной системе отсчета луч света должен искривляться в результате суперпозиции движения наблюдателя и самого светового луча. В самом деле, именно при нахождении и адекватной формулировке принципа эквивалентности особенно наглядно проявилось влияние неокантианской эпистемологии на Эйнштейна. И наиболее важной кантианской идеей, оказавшей влияние на генезис и СТО, и ОТО, была плодотворная кантовская регулятивная идея **систематического единства природы**.

Как известно, Эйнштейн прочитал *«Критику чистого разума»* сначала в тринадцать лет, затем перечитал в шестнадцать³³. Позже, уже на студенческой скамье, он имел возможность в 1897г. продолжить знакомство с философией Канта на лекциях Августа Штадлера, выдающегося нео-кантианца марбургской школы³⁴.

Этим знакомство с кантовской эпистемологией не ограничилось; Эйнштейн постоянно обращался к ней всю жизнь. Так, уже в конце своего творческого пути, рассуждая о принципах теоретической физики, Эйнштейн признавал, что

³⁰ A. Papapetrou. Spinning Test Particle in General Relativity // Proceedings of the Royal Society, London A 209, 1951, pp. 248-58.

³¹ Janssen Michel, “The twins and the bucket: How Einstein made gravity rather than motion relative in general relativity”, Studies in History and Philosophy of Science, Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 43 (2012), 159-175.

³² Подробнее см.: Rinat M. Nugayev. Immanuel Kant and Einstein's 1905 Revolution // philsci-archive.pitt.edu/id/eprint/1634/, выставлено 25.08.2015

³³ Howard, Don . Einstein, Kant and the Origins of Logical Positivism. – In: Language, Logic and the Structure of Scientific Theories : The Carnap -Reichenbach Centennial. Wesley Salmon and Gedeon Wolters (eds.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1994, p.49.

³⁴ Einstein, Albert . *The Collected Papers of Albert Einstein*. Vol. 1. The Early Years, 1879-1902. John Stachel et al. (eds.). Princeton: Princeton University Press, 1987, pp.45-50.

«теоретическая позиция, которая здесь отстаивается, отличается от кантовской только в одном отношении, - в том, что мы не рассматриваем категории как неизменные... Они оказываются априорными только в той мере, в какой мышление без общего выставления общих категорий и понятий было бы так же невозможным, как дыхание в вакууме»³⁵.

Правда, хорошо известно, что мы должны быть крайне осторожны в доверии к воспоминаниям ученых о событиях, от которых мемуаристов могут отделять десятки лет (об этом в своих «Автобиографических Заметках» предупреждал и сам Эйнштейн). Все воспоминания о прошедших событиях неизбежно окрашены в цвета сегодняшних взглядов, оценок и ценностей. Строго говоря, многие «эйнштейноведы» (Einstein scholars) предупреждают³⁶, что философские взгляды Эйнштейна можно в целом охарактеризовать как «**эпистемологический оппортунизм**». А именно: решая какие-либо конкретные научные проблемы, он мог свободно использовать те части позитивистских, реалистских, идеалистских или (нео)кантианских концепций, которые ему подходили, не обращая никакого внимания на то, как они согласовываются друг с другом. Он и сам в этом признается в хорошо известном «Ответе на критические замечания», опубликованном в 1949г. в сборнике под редакцией П. Шлиппа (P.Schlipp).

«Ученый, тем не менее, не может позволить себе, чтобы его стремление к систематическому эпистемологическому мышлению завело его настолько далеко [по сравнению с эпистемологом]. Он с благодарностью принимает эпистемологический концептуальный анализ; но те внешние условия, которые задаются ему фактами опыта, не позволяют ему допустить, чтобы в конструировании своего концептуального мира он ограничивался рамками какой-то

одной эпистемологической системы. Поэтому последовательному (systematic) эпистемологу он может показаться беспринципным оппортунистом: он выглядит *реалистом*, поскольку пытается изучать мир независимо от актов его восприятия; он может показаться *идеалистом* в той мере, в какой он рассматривает понятия и теории как свободные изобретения человеческого духа (невыводимые логически из эмпирически данного); *позитивистом* в той мере, в какой он рассматривает свои понятия и теории обоснованными лишь в той мере, в какой они обеспечивают логическое представление отношений данных чувственного опыта. Он даже может предстать платоником или пифагорейцем, в той мере в какой он рассматривает концепцию логической простоты в качестве незаменимого и эффективного орудия своего исследования»³⁷.

Тем не менее, многие исследователи, - но особенно авторы эпистемологических статей в цитированном выше сборнике, получившие высокую оценку самого Эйнштейна – такие как философы Виктор Ф. Ленцен (Victor F.Lenzen), Ф.С. Норттроп (F. S. C. Northrop) и Эндрю П. Ушенко (Andrew Paul Ushenko), - неоднократно выделяли и подчеркивали кантианские мотивы в творчестве Эйнштейна.

Так, Э.П. Ушенко прямо определяет место Эйнштейна в современной эпистемологии следующим образом:

«а сам Эйнштейн занимает промежуточную позицию между неокантианством Кассирера и позитивизмом Маха»³⁸.

Другой – Ф.С. Норттроп – подчеркивает, что по отношению к коренному для эпистемологии

³⁵ Einstein, Albert .Remarks Concerning the Essays Brought together in this Co-operative Volume. – In: Schlipp P.A. Albert Einstein: Philosopher-Scientist, vols 1-2, Evanston, IL, 1949, p. 674.

³⁶ см., например, работы Майкла Фридмана

³⁷ A. Einstein. Reply to Criticism. – In: P.A. Schlipp (ed.) Albert Einstein: philosopher-scientist, vol.1. Open Court: La Salle, Illinois, 1949, p. 684.

³⁸ Andrew Paul Ushenko. Einstein's influence on contemporary philosophy. – In: P.A. Schlipp (ed.) Albert Einstein: philosopher-scientist, vol.1. Open Court: La Salle, Illinois, 1949, p. 609.

вопросу о соотношении эмпирического и теоретического в научном знании

«Альберт Эйнштейн, несмотря на все его другие существенные расхождения с Кантом, является кантианцем и греческим эмпирическим рационалистом, ... в гораздо большей степени, чем юмовским британским позитивистским эмпиристом»³⁹.

И, наконец, особенно высоко ценившийся самим Эйнштейном Виктор Ф. Ленцен, о котором в рассматриваемом здесь сборнике Эйнштейн выразился так: «все сказанное здесь [Ленценом] убедительно и корректно»⁴⁰ - прямо отмечает, что

«в той мере, в какой он [Эйнштейн] признает конструктивный характер математических объектов, теория Эйнштейна напоминает мне Канта, который утверждал, что объекты математики были сконструированы в чистой интуиции. Правда, у Канта творческая активность разума была ограничена априорными формами интуиции. Математическая мысль была освобождена изобретением неевклидовых геометрий, и поэтому, соответственно, Эйнштейн должен наделять мысль большей свободой творчества, чем Кант. Но Эйнштейн с Кантом – союзники в том, что оба признают спонтанность мышления»⁴¹.

Поэтому мне представляется, что в по крайней мере в некоторых случаях, особенно когда речь шла о конструктивных элементах, Эйнштейн все-таки отдавал предпочтение кантианской эпистемологии.

³⁹ F.S.C. Northrop. Einstein's Conception of Science. - In: P.A. Schlipp (ed.) Albert Einstein: philosopher-scientist, vol.1. Open Court: La Salle, Illinois, 1949, p. 390.

⁴⁰ A. Einstein. Reply to Criticism. – In: P.A. Schlipp (ed.) Albert Einstein: philosopher-scientist, vol.1. Open Court: La Salle, Illinois, 1949, p. 683.

⁴¹ Victor F. Lenzen. Einstein's Theory of Knowledge.. – In: P.A. Schlipp (ed.) Albert Einstein: philosopher-scientist, vol.1. Open Court: La Salle, Illinois, 1949, p. 380.

Неслучайно еще в 1918г. он писал Максу Борну:

«Я читаю здесь, помимо всего прочего, кантовские “Прологомены” и начинаю постигать ту невероятную конструктивную мощь, которая исходила и продолжает исходить от этого парня»⁴².

Что же прежде всего привлекало Эйнштейна в Канте и было у него творчески заимствовано? - Согласно Канту, именно свобода человека от мира, творческая активность субъекта научного познания делает последнее возможным. В «Приложении к трансцендентальной диалектике. О регулятивном применении идей чистого разума»⁴³ он заявляет, что наука должна рассматривать некоторые идеи Разума в качестве эвристических («как если бы») устройств, обеспечивающих систематическое единство научного знания.

«Понятия разума, как было сказано, суть только идеи, и, конечно, для них нет предмета ни в каком опыте, однако отсюда вовсе не следует, что они обозначают предметы вымышленные и вместе с тем признаваемые возможными. Они мыслятся только проблематически, для того чтобы можно было обосновать по отношению к ним (как эвристическим фикциям) регулятивные принципы систематического применения рассудка в сфере опыта»⁴⁴.

Эйнштейн, судя по всему, впервые приобщился к «эвристической точке зрения» благодаря своему раннему знакомству с «Критикой чистого разума». Для Эйнштейна эвристический метод состоял прежде всего в свободном изобретении тезиса, в смелом, свободном конструировании такой теоретической модели, из которой известные факты следуют с логической необходимостью. «Физические понятия суть свободные творения человеческого разума и

⁴² Цит. по: Born, Max. The Born-Einstein Letters: Correspondence between Albert Einstein and Max and Hedwig Born from 1916 to 1955. I. Born translation. N.Y.: Walker and Company, 1971, pp.25-26.

⁴³ Кант И. Критика чистого разума (пер. Н. Лосского). – М.: Эксмо, 2006. – С. 486- 505.

⁴⁴ Кант И. Критика чистого разума. – С. 575.

неоднозначно определены внешним миром, как это иногда может показаться»⁴⁵.

Неслучайно самая глубокая и радикальная статья Эйнштейна из опубликованных в 1905г. называлась «О некоторой эвристической точке зрения, касающейся производства и преобразования света»⁴⁶.

Но самым значимым понятием эйнштейновской эпистемологии явилась кантовская идея систематического единства природы⁴⁷. Принципиально важно то, что это единство вовсе не является для Канта онтологическим принципом. Бессмысленно спрашивать о том, обладает ли Природа подобным единством, или нет. Напротив, идея единства обладает важным эпистемологическим значением: «такие понятия разума не черпаются из природы; скорее наоборот, мы задаем вопросы природе сообразно этим идеям»⁴⁸. Систематическое единство природы обеспечивает критерий значимости научной гипотезы, дополняющий критерий ее эмпирического подтверждения: «гипотетическое применение разума имеет целью систематическое единство рассудочных знаний, а это единство служит критерием истинности правил»⁴⁹. Поэтому из множества различных эмпирических закономерностей только такие могут рассматриваться как обладающие законоподобной необходимостью, которые легко и свободно могут быть включены в объединяющую, систематически общую систему.

Соответственно,

«любая система обладает истинным содержанием в соответствии с определенностью и полнотой

⁴⁵ А. Эйнштейн, Л. Инфельд . Эволюция физики. М.: Молодая гвардия, 1966. – С.36.

⁴⁶ Einstein, Albert . Uber eine die Erzeugung und verwandlung des Lichtes betreffenden hewristischen Lesictpunkt// Annalen der Physik , 1905, 17 :132-48.

⁴⁷ Beller , Mara. Kant's Impact on Einstein's Thought. – In: Don Howard and John Stachel (eds.) Einstein: The Formative Years, 1879-1909. Boston: Birkhauser, 2000; Morrison, Margaret Unifying Scientific Theories: Physical Concepts and Mathematical Structures. Cambridge University Press, 2000.

⁴⁸ Кант И. Критика чистого разума. – С. 489.

⁴⁹ Кант И. Критика чистого разума. – С. 490.

возможности координации ею всей полноты и целостности опыта. Правильное предсказание заимствует свою 'истинность' из истинности той системы, к которой оно относится»⁵⁰.

Нельзя не отметить, что именно подобная «холистская» эпистемологическая позиция позволила Эйнштейну еще в 1906г. занять разумную скептическую позицию по отношению к «критическим» экспериментам Кауфмана, противоречившим «теории Лоренца-Эйнштейна». Как отмечал Эйнштейн, конкурировавшие с теорией относительности теории, подобные теории Абрагама,

«обладают достаточно небольшой вероятностью, поскольку их фундаментальные предположения (относительно массы движущихся электронов) необъяснимы в терминах теоретических систем, которые охватывают большее число явлений»⁵¹.

В работе, посвященной генезису ОТО, нельзя не отметить еще один канал влияния кантовской эпистемологии – нахождение (конструирование) самих уравнений Эйнштейна. В соответствии с развиваемой здесь точкой зрения, лежащая в основе этих уравнений базисная идеальная модель (фундаментальная теоретическая схема) была сконструирована в процессе обобщения гибридных частных теоретических моделей Абрагама, Нордстрема и самого Эйнштейна.

В самом деле, речь идет о давнишней эпистемологической проблеме происхождения базисных научных понятий. Эйнштейн многократно подчеркивал, что, в отличие от взглядов Маха и позитивистов, основные понятия физической теории не происходят из опыта, а являются результатом свободного творчества ученого. В известном очерке, посвященном творчеству Максвелла, он отмечает, что

«Вера в существование внешнего мира, независимого от воспринимающего его субъекта, является основанием всей науки. Но, в силу того,

⁵⁰ Einstein, Albert . Autobiographical Notes. – In: Schlipp et al. (eds.), 1946, p.13.

⁵¹ А. Эйнштейн; цит. по : Holton, Gerald.Mach, Einstein and the Search for Reality. Daedalus , 1968, p. 253.

что наши ощущения (sense-perceptions) сообщают нам о существовании внешнего мира, о Физической Реальности только *опосредованным* образом (indirectly), мир становится доступным пониманию только благодаря спекуляциям»⁵².

В своем знаменитом эссе, посвященном методам теоретической физики, он выражает уверенность в том, методом отыскания понятий и законов понимания природы является «чисто математическое конструирование». Действительно,

«я могу заявить без всяких сомнений, что есть, на мой взгляд, правильный путь, и что мы можем найти его. Наш опыт до сих пор подкрепляет нашу веру в то, что природа является реализацией простейших постижимых математических идей. Я убежден в том, что мы можем открыть при помощи чисто математических конструкций (purely mathematical constructions) сами понятия и связывающие их законы, что предоставляет нам ключ к пониманию природных явлений. Опыт может предлагать (suggest) нам соответствующие математические понятия, но сами эти понятия не могут быть вне всякого сомнения (most certainly) выведены из опыта. Опыт остается, конечно, единственным критерием физической применимости математической конструкции (mathematical construction). Но творческое начало коренится в математике»⁵³.

Отсюда следует, что «в той мере, в какой он [Эйнштейн] признает конструктивный характер математических объектов, теория Эйнштейна напоминает мне Канта, который утверждал, что объекты математики были сконструированы в чистой интуиции. Правда, у Канта

творческая активность разума была ограничена априорными формами интуиции. Математическая мысль была освобождена изобретением неевклидовых геометрий, и поэтому, соответственно, Эйнштейн вынужден наделять мысль большей свободой творчества, чем Кант. Но Эйнштейн с Кантом – союзники в том, что оба признают спонтанность мышления»⁵⁴.

Более того, через несколько лет, в конце 1913 г. Эйнштейн, выступая в Вене на 85 собрании общества немецких естествоиспытателей с обширным обзором состояния теории тяготения, изложил те общие постулаты, которым должна удовлетворять всякая релятивистская теория гравитации; в их числе под №2 находился и принцип эквивалентности. Важно, что в этой работе ее автор настаивал на эвристическом значении этих принципов, справедливо утверждая, что «постулаты 2-4 похожи скорее на **научный символ веры**, чем на надежный фундамент»⁵⁵ (курсив мой – РМН).

С другой стороны, еще один элемент позитивной эвристики эйнштейновской исследовательской программы - привлечение традиций полевой теории–максвелл-лоренцевской электродинамики – позволил рассматривать гравитацию и инерцию как две стороны одного и того же гравитационного поля. Это рассмотрение происходило в полной аналогии с тем, как Максвелл «объединил» гравитацию и электромагнетизм за счет рассмотрения электрического и магнитного полей как различных сторон одного и того же тензора электромагнитного поля $F_{\mu\nu}$. В одной из статей 1912г., в ходе полемики с М. Абрагамом, А.

⁵² Цит. по: Victor F. Lenzen. Einstein's Theory of Knowledge. – In: P.A. Schlipp (ed.) Albert Einstein: philosopher-scientist, vol.1. Open Court: La Salle, Illinois, 1949, p. 363.

⁵³ A. Einstein. On the Methods of Theoretical Physics. – In: The World as I See It. NY: Covici Friede Publications, 1934, pp.36-37.

⁵⁴ Victor F. Lenzen. Einstein's Theory of Knowledge.. – In: P.A. Schlipp (ed.) Albert Einstein: philosopher-scientist, vol.1. Open Court: La Salle, Illinois, 1949, p. 380.

⁵⁵ А. Эйнштейн. К современному состоянию проблемы тяготения. - Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 276.

Эйнштейн даже писал о «тождестве сущностей»⁵⁶ (Wessengleichheit) инертной и гравитационной масс.

В учебниках и особенно научно-популярной литературе часто утверждается, что вторым важнейшим принципом, лежащим в основе ОТО, является т.н. «**принцип ковариантности**», требующий, чтобы все законы физики выглядели одинаково для всех – инерциальных и неинерциальных – системах отсчета. Но уже в 1917г. Кретчман показал, что **все** физические законы, и, прежде всего закон всемирного тяготения и максвелловская электродинамика, могут быть переписаны в ковариантном виде⁵⁷. Поэтому в ответе Кретчману Эйнштейн вынужден был оговориться, что принцип ковариантности должен пониматься только как чисто *эвристическое* устройство (но не как метафизическое, онтологическое утверждение о сущности вещей), согласно которому из всех возможных законов природы мы должны отдавать предпочтение самым простым. При этом определение того, в чем состоит простота, Эйнштейн оставлял на долю читателя, которому ничего не оставалось делать, как вспомнить известную поговорку, согласно которой «простота хуже воровства».

Справедливости ради необходимо отметить и третий принцип, который оказал на Эйнштейна несомненное, хотя и неоднозначное влияние – т.н. «**принцип Маха**». Он был сформулирован последним в маховской «*Механике*» и означал требование объяснения инертной массы любого тела влиянием сил притяжения отдаленных звезд во Вселенной. Психологически этот принцип несомненно сыграл значительную роль в творчестве самого Эйнштейна; в частности, он подверг критике теорию Нордстрема только за то, что этот принцип в данной теории не выполнялся. Но до сих пор остается открытым вопрос о том, насколько позитивную роль в

создании ОТО⁵⁸ этот принцип действительно сыграл.

В той же работе, в которой Эйнштейн выдвинул принцип эквивалентности, он сразу же был использован для построения первой эйнштейновской релятивистской теории гравитации. Важно, что и здесь мысль Эйнштейна движется по путям, проложенным при построении СТО. А именно: построение теории начинается с конструирования гибридного объекта, которым в данном случае выступает масса-энергия. Действительно, важнейшим следствием СТО является тезис об эквивалентности инертной массы энергии. Но, как указывал Эйнштейн в цитированном выше отрывке из статьи 1907г., «этот результат наводит на мысль о том, не обладает ли энергия также тяжелой (гравитирующей) массой». Введение в живую ткань теоретического знания гибридного объекта – релятивистской инертной и одновременно гравитирующей массы – приводит к тому, что начинается безудержная экспансия методов СТО в ньютоновскую теорию тяготения и одновременно обратная экспансия методов ньютоновской теории тяготения в СТО. В результате эти теории как бы «взрываются» изнутри и происходит изменение и СТО, и ньютоновской теории тяготения, которое выражается в построении своеобразных последовательностей теорий, «осколков» произведенного взрыва. В частности, следствием экспансии СТО в теорию тяготения явились исследовательские программы Нордстрема и Абрагама.

С другой стороны, неизбежная в силу последовательного применения принципа эквивалентности экспансия теории гравитации в СТО привела к серии работ самого Эйнштейна по обобщению принципа относительности и распространению его не только на инерциальные, но и сначала на равноускоренные, а затем и на другие существенно неинерциальные системы отсчета. Вектор развития в данном отношении,

⁵⁶ A. Einstein. Relativität und Gravitation. Auf eine Bemerkung von M. Abraham // Annalen der Physik, 1912, 38, pp. 1059-64.

⁵⁷ Подробнее см.: E. Zahar. Einstein's Revolution: A Study in Heuristic. La Salle: Open Court, 1989.

⁵⁸ См, например : Julian R. Barbour. Einstein and Mach's principle. – In: Jürgen Renn & Matthias Schemmel (eds.) Gravitation in the twilight of classical physics: between mechanics, field theory and astronomy. Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 3. Springer, 2007, pp. 605-612.

как и в случае СТО, задавался взглядами Эрнста Маха и, прежде всего, его критикой ньютоновской механики за антропоморфное выделение только инерциальных систем отсчета.

Что касается эйнштейновской работы 1907г., то применение принципа эквивалентности позволило Эйнштейну сразу же придти к первому эмпирически значимому результату: о том, что луч света отклоняется в гравитационном поле. Именно подтверждение этого результата в 1919г. при помощи наблюдений солнечного затмения А. Эддингтоном послужило важнейшим эмпирическим подтверждением ОТО и фактически основанием для присуждения Эйнштейну нобелевской премии в 1921.

К началу 1912г. Эйнштейн осознал, что дальнейшее развитие теории должно состоять в отказе от скалярной теории гравитации. Судя по всему, его стратегия состояла в постепенном продвижении к динамической теории. Первый шаг в этом направлении состоял в рассмотрении гравистатического случая, гравитационного аналога электростатики. Но он уже подумывал о следующем этапе, гравистационарном шаге, гравитационном аналоге магнитостатики. Его конечной целью было создание теории зависящего от времени гравитационного поля.

В марте 1912г. он уже смог написать Паулю Эренфесту:

«исследования гравитационной статики (точечная механика, электромагнетизм, гравитостатика) уже закончены и очень меня удовлетворяют. Я действительно верю в то, что я нашел *часть истины*. Сейчас я приступил к рассмотрению динамического случая, снова продвигаясь от более частного к более общему случаю»⁵⁹.

Действительно, уже в 1911г. Эйнштейн публикует статью «*О влиянии силы тяжести на*

распространение света»⁶⁰, в которой он уточняет свой результат по отклонению луча света в однородном гравитационном поле. Следующий шаг программы Эйнштейна – опубликованная в 1912г. статья «*Скорость света и статическое гравитационное поле*»⁶¹, в которой он обобщает полученные в 1911г. результаты на случай неоднородных статических гравитационных полей. В аннотации делается следующее многообещающее заявление:

«В нашей работе [1911г.] , вышедшей в прошлом году, показано, что из гипотезы о физической эквивалентности ускоренной системы координат полной тяжести следуют выводы, хорошо согласующиеся с результатами теории относительности (теории относительности равномерного движения). Но при этом оказалось, что справедливость одного из основных принципов последней, а именно: закона постоянства скорости света – ограничена областями пространства-времени, в которых постоянен гравитационный потенциал. Несмотря на то, что этот результат исключает всеобщую применимость преобразований Лоренца, он не должен отпугивать от дальнейшего следования по предложенному пути»⁶².

И, наконец, в опубликованной в 1912г. работе «*К теории статического гравитационного поля*»⁶³ устанавливается, что «уравнения гравитационного поля должны быть нелинейными, и что энергия этого поля сама

⁵⁹ Цит. по : Jürgen Renn. Classical Physics in Disarray. The Emergence of the Riddle of Gravitation. – In: Jürgen Renn (ed.) The Genesis of General Relativity. vols. 1-2, Springer 2007, pp.21-84.

⁶⁰ A. Einstein. Über den Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes // Annalen der Physik, 1911, 35, 898-908

⁶¹ A. Einstein. Lichtgeschwindigkeit und Statik des Gravitationsfelder // Annalen der Physik, 1912, 38, pp. 355-369.

⁶² Альберт Эйнштейн. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920. М., Наука, 1965. – С. 189.

⁶³ A. Einstein. Zur Theorie des statischen Gravitationsfelder // Annalen der Physik, 1912, 38, pp. 443-458.

служит (наряду с плотностью масс σ) его источником»⁶⁴.

Своеобразным итогом исследований Эйнштейна в данном направлении явилась статья «Относительность и гравитация. Ответ на замечания Абрагама»⁶⁵, опубликованная в конце 1912г. В этой работе, наряду с выражением неудовлетворенности существующими подходами, особенно векторным, содержатся пророческие слова о том, что

«задачей ближайшего будущего должно быть создание релятивистской схемы, в которой найдет свое выражение эквивалентность инертной и тяжелой массы... принцип эквивалентности открывает нам интересную перспективу – уравнения теории относительности, охватывающей гравитацию, должны быть инвариантны также относительно преобразований ускорения (и вращения)»⁶⁶.

Как известно, в 1908-1911, до переезда в Прагу, Эйнштейн не опубликовал ни одной статьи по гравитации, что отчасти объясняется его погруженностью в проблемы квантовой теории. Он вполне обоснованно полагал, что загадки квантовой теории являются для физики гораздо более важными, чем проблема тяготения, и решение их не терпит отлагательств. Но это – только часть объяснения. Другая часть состоит в том, что он прекрасно осознавал, сколько предварительной работы должно быть сделано для того, чтобы можно было приступить к построению полноценной глобальной теории, которая сможет синтезировать отдельные полученные результаты, «части истины», как называл их Эйнштейн, и превратить их в частные случаи более общей теории. И, в силу погруженности Эйнштейна в проблемы

⁶⁴ Альберт Эйнштейн. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 218.

⁶⁵ A. Einstein. Relativität und Gravitation. Erwiderung auf eine Bemerkung von M. Abraham // Annalen der Physik, 1912, 38, pp.1059-1064.

⁶⁶ Альберт Эйнштейн. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 220.

квантовой теории, задача выполнения предварительной работы и накопления «эмпирического материала», предварительных моделей для создания глобальной теории легла в основном на широкие плечи Нордстрема и Абрагама.

Важно иметь в виду, что пути создания этих гибридных теорий были указаны самим Эйнштейном в его основополагающей работе 1907г. В самом деле, один из важнейших выводов СТО гласит, что $E = mc^2$. В силу того, что в гравитационном поле энергия частицы зависит от значения гравитационного потенциала в месте ее расположения, эквивалентность массы и энергии требует, чтобы (1) или масса частицы зависела от гравитационного потенциала, (2) или скорость света зависела от гравитационного потенциала, (или обе вместе). Первая из этих возможностей была исследована Нордстремом⁶⁷, а вторая – Абрагамом⁶⁸ в их сериях статей, посвященных созданию собственных релятивистских теорий гравитации.

Прежде всего, выяснилось, что без особого труда можно сконструировать такие лоренц-инвариантные теории гравитации, в которых инертная и гравитационные массы равны. Такой, в частности, являлась одна из скалярных теорий гравитации, предложенных в 1912-1914гг. финским математиком Гуннармом Нордстремом :

«Гипотеза Эйнштейна, согласно которой скорость света c зависит от гравитационного потенциала, приводит к значительным трудностям для принципа относительности, как об этом свидетельствует дискуссия между Эйнштейном и Абрагамом. Поэтому

⁶⁷ G. Nordström. Relativitätsprinzip und Gravitation // Physikalische Zeitschrift, 1912, 13, pp.1126-1129; Nordström G. Trage und Schwere Masse in der Relativitätsmechanik// Annalen der Physik, 1913, 40, pp. 856-878; Nordström G. Zur Theorie der Gravitation vom Standpunkt des Relativitätsprinzip// Annalen der Physik, 1913, 42, pp. 533-534.

⁶⁸ Abraham Max. Zur Theorie der Gravitation // Physikalische Zeitschrift, 1912, 13, pp.1-4; Abraham Max. Das Elementargesetz der Gravitation// Physikalische Zeitschrift, 1912, 13, pp. 4-5; Abraham Max. Eine neue gravitationstheorie // Archiv der Mathematik und Physik (3), 1912, XX, pp. 193-209.

возникает вопрос: нельзя ли заменить гипотезу Эйнштейна другой гипотезой, - такой, которая оставляет с постоянной и при этом согласует теорию гравитации с принципом относительности таким образом, что обеспечивает равенство гравитационной и инертной масс. Мне кажется, что я нашел такую гипотезу, и я представлю ее в последующем изложении»⁶⁹.

Важно подчеркнуть, что в создании теорий Нордстрема самое активное участие принимал и сам Эйнштейн, о чем убедительно свидетельствует переписка между ним и Нордстремом. Причем участие настолько активное, что по крайней мере первая теория Нордстрема может по праву называться «теорией Эйнштейна-Нордстрема»⁷⁰. Неслучайно именно Эйнштейн, в сотрудничестве с Адрианом Фоккером, раскрыл в начале 1914 связь между этой теорией и конформно-плоскими пространствами-временами.

С другой стороны, сама по себе эйнштейновская теория статического гравитационного поля не содержала и намека на то, как построить глобальную теорию. И только геттингенский теоретик, мастер классической электродинамики Макс Абрагам оказался первым, кто в феврале 1912г. предложил, что 4-мерный линейный элемент, описывающий расстояние между двумя бесконечно малыми точками в пространстве-времени Минковского, должен быть заменен в гравитационном поле изменяющимся линейным элементом, функциональная зависимость от координат которого определяется гравитационным потенциалом, связанным с изменяющейся в пространстве скоростью света.

К ряду достижений теорий Абрагама необходимо прежде всего отнести объяснение аномального

смещения перигелия Меркурия (он получил значение, только в 3 раза меньшее, чем данные наблюдения, превзойдя теорию Эйнштейна и Гроссмана 1913г.); проблему гравитационных волн, скорость которых в его теориях пророчески оказалась равной скорости света, и проблему сингулярности для сферически-симметричных источников полей тяготения, предвосхищавшую будущую физику черных дыр. Неслучайно Эйнштейн снова обратился к проблеме создания глобальной теории гравитации именно после появления первой статьи Абрагама, посвященной векторной релятивистской теории гравитации.

Важно отметить, что выводы теории Абрагама совпадают с выводами ОТО для случая статических гравитационных полей. Но и в случае гравитационных полей, изменяющихся со временем, не все обстоит так просто, как это иногда излагается авторами учебников. При рассмотрении гравитационных волн в линейном приближении гравитационное поле *фактически рассматривается как вектор в плоском пространстве-времени*; при этом уравнения гравитационного поля полностью переходят в уравнения теории Абрагама.

Но самым ценным результатом гибридных теорий Нордстрема и Абрагама явилось то обстоятельство, что именно эти теории содержали многообещающие **намекы**, ценные указания на то, каким именно образом искомая глобальная теория должна быть построена⁷¹. Во-первых, было продемонстрировано, что геометрия пространства-времени Минковского должна зависеть от гравитационного потенциала (Абрагам); что сам гравитационный потенциал должен быть представлен не одной функцией, но 10-компонентным объектом вместе с 10-компонентным тензором энергии-импульса в качестве его источника (Лауэ и Нордстрем); что гравитационный потенциал влияет на измерения пространства и времени (Нордстрем).

⁶⁹ G. Nordström. Relativitätsprinzip und Gravitation // Physikalische Zeitschrift, 1912, 13, p.1126.

⁷⁰ Подробнее см.: John D. Norton. Einstein, Nordström and the early demise of scalar, Lorentz covariant theories of gravitation. – In: Jürgen Renn (ed.) The Genesis of General Relativity. Vol.3. Gravitation in the Twilight of Classical Physics: Between Mechanics, Field Theory and Astronomy. Springer, 2007, pp. 413-488.

⁷¹ Подробнее см. : Jürgen Renn. Classical Physics in Disarray. The Emergence of the Riddle of Gravitation. – In: Jürgen Renn (ed.). The Genesis of General Relativity. vols. 1-2, Springer 2007, pp.21-84.

3. Раздел второй. Генезис первой метрической теории («Наброска») Эйнштейна и Гроссмана.

Обратимся к самому важному результату Нордстрема и Лауэ. Его получение восходит к одной из фундаментальных проблем редуционистской программы электродинамики – проблеме электромагнитной массы электрона, в развитии которой активное участие принимал и сам М. Абрагам⁷². Если подсчитать полный импульс и энергию электромагнитного поля электрона, то можно придти к выражению

(импульс поля) = $4/3c^2$ (энергия поля) (скорость электрона).

Поэтому, как показали Пуанкаре и Эйнштейн, концепция полной электромагнитной массы электрона «не проходит»: внутри него должны быть силы неэлектромагнитного характера (т.н. «резинки Пуанкаре», по образному выражению Ричарда Фейнмана). Соответственно, в 1911г. М. Лауэ поставил проблему выяснения тех общих условий, при которых динамика протяженного электрона согласуется с динамикой электрона точечного.

При этом, в то время как Минковский в 1908 ввел 4-мерный тензор энергии-импульса только для электромагнитного поля, Лауэ поставил себе цель распространить его результаты на более общий случай⁷³. И вот к чему он пришел. Он получил выражение для полного тензора энергии-импульса $T_{\mu\nu}$ ($\mu, \nu = 1, 2, 3, 4$), которое оказалось содержащим три блока.

- A. Первый блок представлял собой обычный 3-мерный тензор натяжений t_{ik} ($i, k = 1, 2, 3$).
- B. Второй блок оказался вектором \mathbf{g} (g_x, g_y, g_z), представлявшим плотность импульса,

C. Третий блок оказался вектором θ ($\theta_x, \theta_y, \theta_z$), представлявшим поток энергии.

И, конечно, компонента (T_{44}) тензора энергии-импульса представляла собой энергию. Исходя из принципа эквивалентности, напрашивался вывод о том, что *каждый* блок тензора энергии-импульса должен давать свой вклад в потенциалы гравитационного поля, что каждому блоку соответствуют свои гравитационные потенциалы. Значит, потенциалов гравитационного поля должно быть несколько – скалярный потенциал, векторный потенциал, etc. Следовательно, итоговый потенциал гравитационного поля должен являться суммой, **группой** потенциалов и, в общем случае, должен задаваться не просто числом или несколькими числами, а матрицей, тензорной величиной.

Этот тензор должен синтезировать, обобщать, содержать в себе и скалярные, и векторные величины и сводиться к тем или иным из них в каких-то частных случаях. Аналогия, которая позволяет себе это представить и которая, судя по всему, сыграла важную эвристическую роль – это максвелловская электродинамика, в которой общий потенциал электромагнитного поля представлен многокомпонентным 4-вектором $A^\mu = (\mathbf{A}, \phi)$. Последний, в частном случае статического электромагнитного поля сводится к статическому потенциалу ϕ .

Это обстоятельство позже было точно подмечено и детально разобрано другим проницательным критиком ОТО и геттингенским знатоком теории поля – физиком Максом Абрагамом в великолепной статье «Современные теории гравитации», написанной в 1914г.⁷⁴ в разделе,

⁷² Abraham Max. Zur elektromagnetischen Mechanik //Physikalische Zeitschrift, 1909,**10**: pp.737-41.

⁷³ Laue Max. Zur Dynamik der Relativitätstheorie // Annalen der Physik, 1911, **35**: 524-542; Laue Max. Das Relativitätsprinzip. Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 1911; Laue Max. Ein Beispiel zur Dynamik der Relativitätstheorie. Verhandlungen der deutsches Physikalische Gesellschaft, 1911 : 513-518.

⁷⁴ Max Abraham. Neuere Gravitationstheories // Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik, 1915,pp. 470-520.

посвященном весьма пронизательному анализу метрической теории А. Эйнштейна и М. Гроссмана (“Entwurf”).

«Основная идея тензорной теории гравитационного поля может быть понята следующим образом. Плотность энергии, которая в статическом поле определяется дивергенцией градиента гравитационного потенциала, играет в теории относительности всего лишь роль одной компоненты итогового мирового тензора T ; к ней присоединяются девять других тензорных компонент, которые характеризуют как поток энергии, так и натяжения. Тензорная теория предполагает, что, подобно плотности энергии T_{44} , остающиеся девять компонент $T_{\mu\nu}$ ($\mu, \nu = 1,2,3,4$) **генерируют гравитационные поля**, потенциалы которых $g_{\mu\nu}$ сами, в свою очередь, образуют десятикомпонентный тензор»⁷⁵.

Физический смысл этих компонент разъясняется Абрагамом позже, когда он замечает, что интегрирование полевых уравнений Entwurf

«является чрезвычайно трудным. И только метод последовательных аппроксимаций сулит успех. Применяя его, мы приходим к первому приближению, когда поле рассматривается в качестве статического. В этом случае *теория Эйнштейна становится идентичной теории Абрагама...* В венском докладе Эйнштейн в качестве первого приближения рассматривает нормальные значения $g_{\mu\nu} : g_{11} = g_{22} = g_{33} = 1; g_{44} = -c^2, g_{\mu\nu} = 0$ для $\mu \neq \nu$; он рассматривает отклонения $g^*_{\mu\nu}$ от этих нормальных значений как величины первого порядка, и получает, пренебрегая величинами второго порядка, следующие дифференциальные уравнения :

$$\square g^*_{\mu\nu} = T^m_{\mu\nu} \quad [\square - \text{оператор д'Аламбера}].$$

Для некогерентных движений масс, последняя компонента (T^m_{44}) из всех компонент тензора материи T^m является

самой важной; она определяет потенциал $g^*_{44} = \Phi^g$. Затем следуют компоненты $T^m_{14}, T^m_{24}, T^m_{34}$, которые являются членами первого порядка по v/c ; они определяют потенциалы $g^*_{14}, g^*_{24}, g^*_{34}$, которые могут рассматриваться как компоненты пространственного вектора – $(1/c) U^g$. Оставшиеся компоненты T^m являются членами второго порядка по v/c . Если мы пренебрежем величинами этого порядка, то мы можем рассматривать только эти четыре потенциала, и получим для них дифференциальные уравнения

$$\square \Phi^g = c^2 \mu \quad (60a)$$

$$\square U^g = c^2 \mu \quad (v/c) \quad (60b),$$

где μ - плотность массы.

Здесь нам бросается в глаза аналогия с электродинамикой. Если не принимать во внимание знак, уравнения поля (60 a,b) согласуются с теми, которые должны удовлетворяться в теории электронов для «электромагнитных потенциалов», скалярного (Φ) и векторного (A). В этом приближении *тензорная теория гравитационного поля Эйнштейна-Гроссмана приводит к тем же результатам, что и векторная теория рассмотренная в (IA) [т.е. теория Абрагама]*⁷⁶.

Как свидетельствуют и переписка, и сами его работы, Эйнштейн был полностью согласен с нордстремовской оценкой важности полученного Лауэ результата для создания теории тяготения. Более того, отдельные места в его статьях 1912г. и 1913г. (в частности , предложение назвать T «скаляром Лауэ») свидетельствуют о том, что он лично встречался с Лауэ для обсуждения проблем тензора энергии-импульса. И это неудивительно, если принять во внимание, что в 1912г. оба исследователя преподавали в Цюрихе; один – в высшей политехнической школе (Эйнштейн), а другой – в цюрихском университете (Лауэ)⁷⁷. К

⁷⁶ Там же, pp.500-501.

⁷⁷ Подробнее см.: John D. Norton. Einstein, Nordström and the early demise of scalar, Lorentz covariant theories of gravitation. – In: Jürgen Renn (ed.) The Genesis of General Relativity. Vol.3.Gravitation in the Twilight of

⁷⁵ Там же, p. 499.

этому следует добавить, что в том же году Нордстрем посещал Цюрих, где встречался для дискуссий и с тем, и с другим исследователями.

Как же должны быть связаны тензоры $T_{\mu\nu}$ и $g_{\mu\nu}$? – Важный намек на способ связи содержится в первой статье Нордстрема по его теории гравитации: $R = (k/2) T$, где R представляет собой свернутый по всем компонентам тензор Римана-Кристоффеля, k – константа, а T – след тензора энергии-импульса.

Но если это соотношение характерно для скалярной теории гравитации, то обобщающее его самым простым образом тензорное уравнение должно выглядеть так: $k T_{\mu\nu} = \Gamma_{\mu\nu}$, где $\Gamma_{\mu\nu}$ – «контравариантный тензор второго ранга, образованный из производных фундаментального тензора $g_{\mu\nu}$ ». Но именно так и выглядели уравнения гравитационного поля первой метрической тяготения – уравнения теории Эйнштейна-Гроссмана⁷⁸, опубликованной в 1913г.!

Сразу же выяснилось, что эти уравнения нековариантны в общем случае, т.е. ковариантны только относительно линейных преобразований. Но это долгое время их авторов совсем не смущало, что еще раз свидетельствует о том, что произошли они отнюдь не из требований принципа ковариантности, а возникли как обобщение обычных лоренц-ковариантных гибридных теорий гравитации Нордстрема и Абрагама. Как Эйнштейн отмечал в начале 1913г. в письме своему другу Паулю Эренфесту,

«Дело тяготения завершилось к моему полному удовлетворению (я имею в виду то, что уравнения гравитационного поля ковариантны лишь относительно линейных преобразований). Можно отдельно доказать, что общековариантные уравнения, полностью определяющие [гравитационное] поле из тензора

вещества, вообще не могут существовать...»⁷⁹

Но, с другой стороны, тот же

«принцип эквивалентности ... позволяет нам ... ввести нелинейные преобразования координат в подобном пространстве; то есть, некартовы («криволинейные») координаты. Тогда псевдоевклидова метрика принимает общий вид: $ds^2 = \sum g_{ik} dx_i dx_k$, где суммирование производится по индексам i и k (от 1 до 4). Теперь g_{ik} являются функциями четырех координат, которые согласно принципу эквивалентности описывают не только метрику, но также «гравитационное поле»⁸⁰.

Конечно, тут же встал вопрос о математическом аппарате для работы с подобными математическими объектами, и вот тут-то понадобилась помощь математика Марселя Гроссмана, который обнаружил, что этот аппарат был создан еще конце-XIX – начале XXвв. в работах Римана, Леви-Чивиты, Кристоффеля и др. Неслучайно первый раздел работы Эйнштейна и Гроссмана, в котором содержались уравнения поля, был написан, как это и отмечается в содержании статьи, А. Эйнштейном, и только второй – М. Гроссманом.

Но именно при помощи Гроссмана был сделан предпоследний шаг в нахождении истинных уравнений гравитационного поля – конструирование метрического тензора $g_{\mu\nu}$. Как в 1955г. вспоминал сам Эйнштейн,

«Я узнал о существовании этих работ [т.е. исследований Риччи и Леви-Чивиты] от своего друга Гроссмана в Цюрихе, когда я поставил перед ним задачу исследования общековариантных тензоров, компоненты которых зависят только от производных коэффициентов квадратичного фундаментального инварианта. Он загорелся этой проблемой,

Classical Physics: Between Mechanics, Field Theory and Astronomy. Springer, 2007, pp. 413-488.

⁷⁸ A. Einstein, M. Grossmann. Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und Theorie der Gravitation // Z. Math. und Phys., 1913, **62**, 225-261.

⁷⁹ Цит. по : А. Пайс. Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна. М., Наука, 1989. – С.216.

⁸⁰ A. Einstein, цит. по : Seelig Carl (ed.) Helle Zeiten – Dunkle Zeiten : In memoriam Albert Einstein. Zurich /Stuttgart/ Wien: Europa Verlag, p.55.

несмотря на то, что он, как математик, с некоторым скептицизмом относился к физике... Он обратился к литературе и вскоре обнаружил, что указанная математическая проблема уже была решена, в частности Риманом, Риччи и Леви-Чивитой. Их общие достижения были связаны с гауссовой теорией искривленных пространств, в которых впервые были использованы обобщенные координаты»⁸¹.

Таким образом, развитие метрической исследовательской программы началось с «Наброска» (Entwurf, 1913). В первом разделе физической части, написанной только Эйнштейном, было показано, со ссылкой на полученный М. Планком в 1906г. важный результат, что в специальной теории относительности уравнение движения точечной частицы, не подверженной влиянию внешних сил, определяется из нахождения экстремума линейного элемента

$$\delta \int ds = \delta \left\{ \int \sqrt{-dx^2 - dy^2 - dz^2 + c^2 dt^2} \right\} = 0 \quad (1)$$

После этого, Эйнштейн обращается к своему принципу эквивалентности, заявляя, в качестве следствия, что он нашел в своей скалярной теории гравитации 1912г. (где c представляет как скорость света, так и гравитационный потенциал), что уравнение движения свободной частицы (1) также применимо для случая статического гравитационного поля. Вся разница – только в том, что в этом случае $c = c(x,y,z)$ – функция пространственных координат.

Напрашивается вопрос о том, что случится в том случае, когда движение частицы имеет место в самом общем случае существования нестационарного гравитационного поля. – В этом случае рассмотренные выше результаты Лауэ с учетом принципа эквивалентности приобретают особое значение. И во втором разделе «Наброска» Эйнштейн использует приведенный выше вариационный принцип для утверждения о том, что в этом случае вариационный принцип (1) тоже имеет место. Вся разница – только в том, что в самом общем случае линейный элемент в

левой части уравнения (1) должен быть определен через самый общий метрический тензор $g_{\mu\nu}$.

Так вроде бы впервые в научной литературе появился метрический тензор. Но все-таки подлинное начало разработки метрической программы должно быть отнесено к началу 1912г., когда в заметке, опубликованной 15 февраля 1912г., Абрагам переосмыслил те идеи, при помощи которых он ранее оценивал формализм Германа Минковского. Вместо этого он теперь ввел бесконечно малый линейный элемент с изменяющейся метрикой, распространяя таким образом пространство-время Минковского на более общее, риманово многообразие⁸².

Абрагам оказался первым, кто ввел ключевую для ОТО математическую репрезентацию гравитационного потенциала при помощи 4-мерного линейного элемента, содержащего переменный метрический тензор. Понятно, что на первых порах абрагамовское выражение оставалось просто математическим курьезом без какого-либо глубокого физического смысла. Тем не менее, именно эту формулу, с нашей точки зрения, имел в виду А. Эйнштейн в написанном 26 марта своему ближайшему другу Микеле Бессо письме: «Сначала (на протяжении 14 дней!) я был полностью “потрясен” красотой и простотой этой [абрагамовской] формулы» (цитируется по сборнику под ред. М. Клейна⁸³, док. 377, С. 436-437).

Именно под настойчивым абрагамовским влиянием Эйнштейн в мае 1912г. понял, что обобщение линейного элемента

$$ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2 dt^2,$$

как это и предлагалось в тонких комментариях Абрагама, сделанных тремя месяцами ранее,

⁸² Abraham, Max, “Der Freie Fall“. *Physikalische Zeitschrift*, 1912, vol.13, pp.310-311.

⁸³ Einstein, Albert. *The Collected Papers of Albert Einstein*. Vol.5. The Swiss Years: Correspondence, 1902-1914. Martin J. Klein, A. J. Kox and Robert Schulmann, Eds. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.

⁸¹ Там же, p.57.

является ключом к подлинно релятивистской теории гравитации⁸⁴.

И через три месяца после публикации «Наброска» Эйнштейн направил статью на 85 конгресс немецкого общества ученых и физиологов, в которой он четко и ясно заявил, что «свободная частица с массой движется по прямой линии в соответствии с уравнением (1),

$$\text{где } ds^2 = \sum g_{ik} dx_i dx_k \text{ »}.$$

И, наконец, в сентябре 1913 г. Эйнштейн выступил в Вене на 85 собрании общества немецких естествоиспытателей с обширным обзором состояния теории тяготения и с изложением физических основ своей первой метрической теории, созданной совместно с Гроссманом. Он изложил те общие постулаты, которым должна удовлетворять (правда, возможно не всем сразу) всякая релятивистская теория гравитации.

1. Выполнение законов сохранения импульса и энергии.
2. Равенство инертной и гравитационной масс.
3. Справедливость СТО.
4. Наблюдаемые законы природы не должны зависеть от абсолютных значений гравитационного потенциала (или гравитационных потенциалов)⁸⁵.

Важно то, что среди всех конкурирующих с предложенной Эйнштейном и Гроссманом теорий гравитации Эйнштейн выделил теорию Нордстрема как успешно удовлетворяющую **всем** 4 условиям. Единственное возражение против этой теории состояло в том, что она не удовлетворяла т.н. «принципу Маха», - но этот подчеркнута натурфилософский аргумент служил весьма шатким подспорьем в полемике,

⁸⁴ Einstein, Albert, “Zur Theorie des statischen Gravitationsfeldes“. *Annalen der Physik*, 1912, vol.38, pp. 443-458.

⁸⁵ А. Эйнштейн. К современному состоянию проблемы тяготения. - Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920. М., Наука, 1965. – С. 276.

поскольку явно не разделялся большинством естествоиспытателей.

В итоге главное достижение второго этапа, принадлежавшее Эйнштейну и Гроссману – конструирование метрического тензора – воистину гибридного объекта, который синтезировал две существенно различные исследовательские традиции - физическую (скалярные и векторные теории Нордстрема и Абрагама) и математическую (геометрические работы Римана, Кристоффеля, Леви-Чивиты и др.). Символы g_{ij} начинают играть у Эйнштейна и Гроссмана **двойную роль**: с одной стороны, они представляют собой физические гравитационные потенциалы, а с другой – коэффициенты в математическом выражении для значения геометрического инварианта $ds^2 = \sum g_{ij} dx^i dx^j$. Через сконструированный гибридный объект g_{ij} началось взаимопроникновение геометрии и физики: физика стала геометрической наукой, а геометрия - опытной⁸⁶. Это взаимопроникновение и привело к становлению фундаментальной теоретической схемы ОТО. Первым этапом данного взаимопроникновения стали уравнения гравитационного поля, полученные в «Наброске»: $R_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ с предельно простыми представлениями о том, что потенциалы гравитационного поля представлены обычными частными производными от метрики. Тем не менее, дальнейшее проникновение физики в геометрию привело к значительному усложнению этой простой схемы.

Необходимо подчеркнуть, что сам Эйнштейн не рассматривал геометризацию гравитационного поля в качестве главного достижения своей исследовательской программы, настаивая на том, что ОТО была не более и не менее «геометрична», чем максвелловская теория электромагнетизма. Например, в известном письме философу науки Гансу Рейхенбаху от 8 апреля 1926 он признавался, что

«неверно полагать, что ‘геометризация’ является чем-то существенным. Это – только костыль

⁸⁶ E . Zahar. Einstein’s Revolution: A Study in Heuristic. La Salle: Open Court, 1989, p. 267.

[Eselbrücke] для получения численных результатов»⁸⁷.

Аналогично, в рецензии на книгу Эмиля Мейерсона “La deduction relativiste”, написанной Эйнштейном по-немецки, утверждается, что

«То обстоятельство, что метрический тензор характеризуется как ‘геометрический’ просто связано с тем фактом, что эта формальная структура впервые появилась в той области исследований, которая называется геометрией. Однако это ни в коей мере не означает ни названия ‘геометрией’ любой области исследований, в которой эта формальная структура играет какую-либо роль, ни использования его в качестве иллюстрации. Потому что с таким же успехом Максвелл и Герц могли назвать уравнения для электромагнитного поля в вакууме ‘геометрическими’, поскольку в этих уравнениях появляется такая геометрическая величина как ‘вектор’»⁸⁸.

Тем не менее, должна быть принята во внимание еще одна функция геометризации. Я думаю, что именно она помогла конструированию особого «нейтрального теоретического языка» необходимого для сравнения и согласования двух существенно различных теоретических традиций – ньютоновской теории всемирного тяготения и специальной теории относительности. В данном плане представляется уместной следующая аналогия с генезисом максвелловской электродинамики.

В процессе объединения электричества и магнетизма первая максвелловская статья “О фарадеевских линиях сил” (1856-1858) была посвящена разработке «метода аналогий» позаимствованного из кантианской эпистемологии. Этот метод категорически отрицает “онтологические” подходы, направленные на нахождение сущностей

электрических и магнитных явлений и провозглашающих, что «на самом деле» электричество и магнетизм являются «полями», а не «действиями на расстоянии», или наоборот. Максвелл лишь предложил рассматривать фарадеевские силовые линии в качестве трубок, заполненных *идеальной* несжимаемой жидкостью.

«Я поэтому предлагаю [...], и впоследствии покажу за счет распространения этих методов, и введения другой идеи Фарадея, что законы притяжений и индуктивных действий магнитов и токов могут быть ясно поняты без предположения о физической природе электричества, или добавления чего бы то ни было, недоказанного при помощи экспериментов. За счет сведения всего к чисто геометрической идее движения воображаемой жидкости я рассчитываю достичь всеобщности и точности, и избежать опасностей, возникающих из-за скоропалительной теории, претендующей на объяснение причин событий»⁸⁹.

Для такого убежденного кантианца, каким был Максвелл, было принципиально важно, что несжимаемая жидкость не имела ничего общего с реальностью. Все ограничения, которые были наложены на этот математический конструкт, состояли в требовании математической непротиворечивости. Во всех прочих отношениях метод физических аналогий предоставлял полную свободу воображению. Можно было нарушать даже законы сохранения!

«Нет ничего само-противоречивого в понятиях тех источников, в которых создается эта жидкость, и в стоках, где она уничтожается. Все свойства этой жидкости находятся в нашем полном распоряжении, мы сделали ее несжимаемой, и тем мы предполагаем, что она в определенных точках создается из ничего и исчезает в других»⁹⁰.

⁸⁷ Цитируется по статье : Dennis Lehmkuhl, “Why Einstein did not believe that general relativity geometrizes gravity”, Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 46 B (2014), p.317.

⁸⁸ Ibid, p. 318.

⁸⁹ James Maxwell, “On Faraday’s Lines of Force”, Transactions of the Cambridge Philosophical Society, X(1856). Reprinted in: The Scientific Papers of James Clerk Maxwell, (Cambridge: Cambridge University Press, [1890], 1952), vol. 1, p.159.

⁹⁰ Ibid, p.162.

При этом Максвелл подчеркивал всеобщность своего подхода с точки зрения силовых линий, который позволял рассматривать любые силы. Например, он не исключал силы действия на расстоянии, которые изменяются обратно пропорционально квадрату расстояния, как это имеет место для сил гравитации или наблюдаемых электрических и магнитных сил.

И в других частях своей статьи Максвелл рассматривает способы, при помощи которых идея движения несжимаемой жидкости может быть применена к теориям статического электричества, постоянного магнетизма, магнетизма индукции, и однородных гальванических токов. Суть его инноваций – введение в действия «языковой игры» с «нейтральным языком» для описания и сравнения следствий из соперничающих теорий. Максвелловский «нейтральный язык» отнюдь не сводился к карнаповскому и рейхенбаховскому «языку наблюдений», возникающему за счет непосредственного обобщения «протокольных предложений опыта». Максвелл полностью отдавал себе отчет в теоретической нагруженности языка наблюдений («экспериментальные законы уже установлены, что в общем случае было выражено на языке других гипотез»⁹¹). Он ясно понимал, что любое наблюдение всегда несет отпечатки того теоретического языка, на котором оно описано («остатки цемента», как Максвелл называл их в своей великолепной эпистемологической статье «Гельмгольц»). Для того, чтобы свести воедино, сравнить и объединить в единой теоретической схеме результаты самых разных экспериментов, несущих на себе отпечатки самых разных теоретических языков, необходимо *сконструировать* искусственный теоретический язык, равноудаленный от языков сравниваемых теорий. Этим языком для Максвелла оказалась механика твердого тела (и гидродинамика как ее часть). Задача Максвелла состояла в переписывании всех известных законов электричества и магнетизма на этом «нейтральном» языке и затем в сравнении их друг

с другом в процессе создания внутренне-непротиворечивой теоретической системы.

Так и Эйнштейн при объединении гравитационных и инерционных явлений использовал язык римановой геометрии в качестве нейтрального теоретического языка. Более того, взаимопроникновение геометрии и физики привело к конструированию фундаментальной теоретической схемы ОТО. Первым этапом этого взаимопроникновения явилось создание уравнений гравитационного поля «Наброска»: $R_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ с их примитивным рассмотрением первых производных от метрики в качестве потенциалов гравитационного поля.

Тем не менее, Эйнштейну понадобилось целых два года для того, чтобы понять, что в истинной метрической теории роль гравитационных потенциалов должны играть не сами производные от метрики по координатам, а их своеобразные комбинации – т.н. «символы Кристоффеля».

4. Раздел третий. От «Наброска» 1913 г. – к полноценной метрической теории гравитационного поля ноября 1915г.

Взаимопроникновение геометрии и физики привело к конструированию фундаментальной теоретической схемы ОТО. Итогом первой стадии взаимопроникновения явилось создание уравнений гравитационного поля «Наброска»

$R_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$ с их предельно упрощенным рассмотрением потенциалов гравитационного поля как обычных частных производных от метрики. Тем не менее, дальнейшее взаимодействие геометрии и физики привело к более изощренной модификации этой нехитрой схемы. В серии четырех статей, представленных прусской академии наук 4,11,18 и 25 ноября 1915г., Эйнштейн постепенно заменил «Набросок» полноценной метрической теорией гравитации, попутно разобравшись, наконец, с проблемой теоретического воспроизведения аномального смещения перигелия планеты Меркурий. Для уяснения подлинных причин перехода от «Наброска» к ОТО мы должны прежде всего принять во внимание эйнштейновскую синтетическую дуальную стратегию, охватывавшую и примирявшую как

⁹¹ Ibid, p.162.

физический, так и математический подходы к нахождению окончательной системы уравнений гравитационного поля. Избранный Эйнштейном «дуальный метод» предполагал, что прежде всего необходимо «индуктивно» продвигаться вперед в соответствии с такими предположениями существенно физического характера, как т.н. «ньютоновский предел» и принцип сохранения энергии и импульса.

С другой стороны, дополнительная, «комплементарная», направленная «сверху-вниз» (ван Донген) или «дедуктивная математическая стратегия коренилась в принципе эквивалентности и в обобщении принципа относительности. Эти принципы совместно обеспечивали общую ковариантность уравнений поля. Соответственно, естественным исходным пунктом математического подхода должно быть введение и тщательное исследование ковариантного математического объекта, известного из математической литературы.

Сначала возобладал физический подход, что привело с необходимостью к «Наброску»; но затем верх одержал подход математический, что выразилось в окончательной победе ОТО в ноябре 1915г.

При этом «правильные» уравнения ОТО были получены Эйнштейном уже в «Цюрихской Тетради» (“Zurich Notebook”) задолго до ноября 1915г. Он пришел к ним в результате применения дуального метода, но они оказались несовместимыми с принципами физического подхода. Прежде всего, они не вели к ньютоновской метрике $g_{\mu\nu} = \text{diag} (g_{00}, -1, -1, -1)$ в приближении слабого поля. Напротив, одним из очевидных преимуществ уравнений «Наброска» было то, что при переходе к ньютоновскому пределу не было необходимости - для того, чтобы получить уравнения Пуассона - в принятии печально знаменитых «гармонических» координатных условий.

Более того, уверенность Эйнштейна в справедливости уравнений «Наброска» укрепила благодаря т.н.

«дырному аргументу»: «явления, имеющие место в гравитационном поле, не могут однозначно определяться

общековариантными дифференциальными уравнениями гравитационного поля».

Тем не менее, в свете дуальной стратегии и синтетического характера, которым релятивистская теория гравитации должна обладать, неудивительно, что общая нековариантность уравнений гравитационного поля подверглась суровой критике как Абрагама⁹², так и Ми⁹³. Правда, Эйнштейн сначала был к этим аргументам глух.

Но вскоре А. Эйнштейн и М. Бессо применили метрику $g_{\mu\nu} = \text{diag} (g_{00}, -1, -1, -1)$ для подсчета аномального смещения перигелия Меркурия. Полученный результат в 2,4 раза отличался от наблюдаемого значения. Значительно расстроенный, Эйнштейн был вынужден оставить теорию «Наброска». Тем не менее, в дальнейшем Эйнштейн нашел-таки выход из затруднения, созданного «Наброском»: он вернулся к полузабытой математической стратегии и к требованию общей ковариантности, которое он так поспешно оставил в «Цюрихской Тетради».

Соответственно, в конце недели, последовавшей за 11 ноября 1915г., Эйнштейн вновь проделал расчеты смещения перигелия Меркурия. Он наконец-то осознал, что ковариантное уравнение $R_{\mu\nu} - (R/2) g_{\mu\nu} = kT_{\mu\nu}$ не может быть совместимым с ньютоновской метрикой $g_{\mu\nu} = \text{diag} (g_{00}, -1, -1, -1)$.

Теперь он был вынужден признать существенно тензорный характер теории гравитации и, в частности, вынужден был допустить, что пространственные компоненты метрического тензора также являются функциями координат: $g_{\mu\nu} = \text{diag} \{g_{00}(x), g_{11}(x), g_{22}(x), g_{33}(x)\}$. Погрузившись еще глубже в вычисления, Эйнштейн получил, наконец, правильное выражение смещения перигелия: $43''$, что прекрасно согласовывалось с данными наблюдений: $45'' \pm 5''$ в столетие.

⁹² Abraham, Max. “Die neue Mechanik“, *Scientia*, 1914, vol.15, pp.8-27.

⁹³ Mie, Gustav. “Bemerkungen zu der Einsteinschen Gravitationstheorie“, *Physikalische Zeitschrift*, 1914, vol.15, pp.115-122. Mie, Gustav. “Bemerkungen zu der Einsteinschen Gravitationstheorie.II“, *Physikalische Zeitschrift*, 1914, vol.15, pp.169-176.

В итоге именно возвращение к математическому требованию общей ковариантности «принесло спасение» и освободило Эйнштейна от его предрассудков, относящихся к ньютоновскому пределу $g_{\mu\nu} = \text{diag}(g_{00}, -1, -1, -1)$. Он ярко описал свои переживания этого воистину выдающегося достижения в знаменитом письме Микеле Бессо:

«Прочти статьи! Они несут спасение от несчастий. Самая радостная сторона – это *согласие [гармония] между движением перигелия и общей ковариантностью*, но тем не менее самая потрясающая – то обстоятельство, что ньютоновская теория поля неверна уже в первом приближении (появляются члены g_{11} - g_{33}). Простота теории Ньютона обязана своим существованием тому факту, члены g_{11} - g_{33} не появляются в первом приближении уравнений движения точечной массы» (21 декабря 1915г., письмо Эйнштейна Бессо, цитируется по книге ван Донгена⁹⁴, курсив мой – РМН).

В свете предложенной в данной работе рациональной реконструкции генезиса ОТО отмеченное выше «согласие [гармония] между движением перигелия и общей ковариантностью» представляется достаточно очевидным. Эйнштейн смог выйти на правильное объяснение аномального движения (основанное на понимании, что в этой ситуации действует несколько гравитационных сил, действующих не только в плоскости вращения Меркурия вокруг Солнца) только тогда, когда он полностью осознал тензорный характер гравитационного поля. То есть тогда, когда он понял, что $g_{\mu\nu}$ – это множество, которое содержит не только скалярные компоненты подобные $g_{00}(r, m)$, но также и компоненты g_{11} , g_{22} , g_{33} , каждая из которых также зависит от r и m .

Важно отметить следующее. Окончательные уравнения ОТО – т.н. «уравнения Эйнштейна» – были получены только в ноябре 1915г., – так что с момента обнаружения «вопиющего несоответствия» между предсказаниями «Наброска» и наблюдательными данными, относящимися к аномальному движению

перигелия Меркурия, прошло целых два года. И несмотря на то, что сам Эйнштейн действительно отмечал эту аномалию как *одну из* действительных причин отказа от «Наброска» и перехода к ОТО (см., например, его известное письмо Арнольду Зоммерфельду⁹⁵ от 28 ноября 1915, документ 153, С. 206-209), на самом деле ситуация была не столь проста. «Набросок» смог объяснить только часть аномального движения, но не всю аномалию целиком. Но Эйнштейн по вполне разумным причинам не считал это обстоятельство окончательным опровержением «Наброска», поскольку оставшиеся необъясненными части могли быть вызваны другими, существенно негравитационными факторами. Несмотря на то, что указанная аномалия была обнаружена Эйнштейном и Бессо уже в июне 1913г., целых два года – вплоть до сентября 1915г., – Эйнштейн постоянно и настойчиво выражал уверенность в справедливости теории «Наброска». (См., например, его письмо Микеле Бессо⁹⁶ от 10 марта 1914г., документ 514, С. 603-604).

Я полагаю, что основной импульс в переходе от «Наброска» к ОТО исходил все-таки от дуальной стратегии, постоянно побуждавшей Эйнштейна согласовывать физический и математический подходы. И только *после* того, как он эффективно согласовал эти подходы, т.е. только *после* того, как он осознал значение общей ковариантности уравнений гравитационного поля, Эйнштейн смог придти к правильному объяснению перигелия Меркурия. В итоге решающий импульс в конструировании ОТО исходил из попыток согласования физического и математического подходов, представленных гибридными теоретическими схемами Абрагама, Нордстрема и самого Эйнштейна. Достоверное объяснение смещения перигелия Меркурия оказалось побочным продуктом самоотверженных попыток

⁹⁵ Einstein, Albert. *The Collected Papers of Albert Einstein*. Vol.8. Correspondence 1914-1918. Schulmann R., Janssen M., Ily J., Eds, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998.

⁹⁶ Einstein, Albert. *The Collected Papers of Albert Einstein*. Vol.5. The Swiss Years: Correspondence, 1902-1914. Martin J. Klein, A. J. Kox and Robert Schulmann, Eds. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.

⁹⁴ Van Dongen, Jeroen, *Einstein's Unification*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010, p. 29.

согласования существенно различных исследовательских традиций.

Также значительную роль в утверждении ОТО сыграли исследования выдающегося немецкого математика Д. Гильберта, который на основании вариационных принципов в том же 1915г., что и Эйнштейн, переполучил уравнения гравитационного поля. Иногда вклад Гильберта даже интерпретируется таким образом, что именно он впервые получил правильные уравнения гравитационного поля, а Эйнштейн был только вторым.

Но более тщательные историко-научные исследования⁹⁷ показывают, что в гранках своей статьи по выводу уравнений гравитационного поля Гильберт получил сначала, при помощи вариационной техники, уравнения Эйнштейна и Гроссмана 1913г. И только после публикации 2 декабря 1915 основополагающей статьи Эйнштейна, в которой впервые были получены точные значения аномального смещения перигелия Меркурия, Гильберт внес поправки, необходимые для получения истинных уравнений гравитационного поля.

5. заключение

Таким образом, предложенная рациональная реконструкция генезиса ОТО позволяет высветить следующие важные особенности этого процесса, оставшиеся в тени других предложенных эпистемологических моделей научных революций.

(1) Изобретение релятивистских теорий гравитации началось с конструирования гибридных объектов в эйнштейновской статье 1907г., т.е. с введения в живую ткань теории гравитации релятивистского соотношения между массой и энергией. Введение гибридного объекта - введение инертной и вместе с тем тяготеющей – массы – привело к проникновению методов СТО (специальной теории

относительности) в ньютоновскую теорию тяготения и одновременно к обратному проникновению ньютоновской теории гравитации в специальную теорию относительности. В результате обе «парадигмы» были как бы «взорваны изнутри» и начались соответствующие изменения в обеих, выразившиеся в своеобразных последовательностях гибридных моделей – «осколков» произошедшего взрыва.

(а) С одной стороны, неизбежным следствием проникновения СТО в ньютоновскую теорию тяготения явилось выдвижение исследовательских программ Нордстрема и Абрагама.

(б) С другой стороны, не в меньшей степени закономерное, в соответствии с принципом эквивалентности, проникновение ньютоновской теории гравитации в СТО, породившее последовательность эйнштейновских статей по обобщению принципа относительности и распространению этого принципа не только на инерциальные системы отсчета, но и на разнообразные ускоренные системы.

Но самый ценный результат гибридных теорий Нордстрема и Абрагама состоял в том, что обе теории содержали весьма многообещающие намеки на то, какой должна быть будущая глобальная теория. Поэтому самое значимое событие этого этапа – выдвижение, осмысление и активное использование А. Эйнштейном эвристического фундамента ОТО - т.н. «принципа эквивалентности».

(2) Во-вторых, именно это обстоятельство позволяет объяснить причины победы научно-исследовательской программы Эйнштейна над конкурирующими с ней программами Нордстрема и Абрагама. Программа Эйнштейна была лучше потому, что она была более общей, уже содержавшей в себе подходы Нордстрема и Абрагама в «снятом», преобразованном виде.

(3) Принимаемая автором данной работы эпистемологическая модель смены теорий позволяет заглянуть несколько дальше и понять, почему именно Эйнштейн смог предложить синтетический, объединяющий все предложенные конструктивные направления подход. Это произошло потому, что в основе

⁹⁷ Jürgen Renn and John Stachel. Hilbert's foundation of physics: from a theory of everything to a constituent of general relativity. – In: Jürgen Renn (ed.) The Genesis of General Relativity. vols. 3-4. Theories of Gravitation in the Twilight of Classical Physics. Springer 2007, pp. 857-974.

эвристики его программы лежал принцип эквивалентности, понимаемый фактически в кантовском, эвристическом духе, - не как Фундаментальный Закон Природы, а как регулятивное правило, как Эвристический Принцип, способствующий объединению теорий. Как многократно отмечал сам создатель теории относительности, «невозможно разделить науку на отдельные несвязанные разделы»⁹⁸.

Литература / References

- [1] Кант И. **Критика чистого разума** (пер. Н. Лосского). – М.: Эксмо, 2006. – 736с.
- [2] Нугаев Р. М. **Реконструкция процесса смены фундаментальных научных теорий. Казань:** изд-во КГУ, 1989.-208с
- [3] Нугаев Р. М. **Современная социология знания: некоторые итоги и перспективы // «Социология: методология, методы, математические модели».** - № 8. – 1997. - С.5-16.
- [4] Нугаев Р. М. **Исторические типы рациональности //Вопросы философии,** 1998, №1,С. 182-188
- [5] Нугаев Р. М. **Эйнштейновская научная революция (1898-1915):** интертеоретический контекст. Казань: изд-во Центр инновационных технологий, 2010.-311с.
- [6] Нугаев Р. М. **Максвелловская научная революция: согласование исследовательских программ Фарадея, Ампера-Вебера и Френеля-Юнга. Казань:** изд-во КГУ, 2013.-175с.
- [7] Пайс А. **Научная деятельность и жизнь Альберта Эйнштейна.** М., Наука,1989. – 567с. Степин В.С. Теоретическое знание. М.: Прогресс-Традиция, 2000.-744с.
- [8]Эйнштейн А., Инфельд Л. **Эволюция физики.** М.: Молодая гвардия, 1966.-
- [9]Abraham Max. **Zur elektromagnetischen Mechanik //Physikalische Zeitschrift,** 1909, 10: pp.737-41.
- [10] Abraham Max. **Zur Theorie der Gravitation // Physikalische Zeitschrift,** 1912, 13, pp.1-4.
- [11] Abraham Max. **Das Elementargesetz der Gravitation// Physikalische Zeitschrift,** 1912, 13, pp. 4-5.
- [12] Abraham Max. **Neuere Gravitationstheories // Jahrbuch der Radioaktivität und Elektronik,** 1915, pp. 470-520.
- [13] Barbour, Julian R. **Einstein and Mach's principle.** – In: Jürgen Renn & Matthias Schemmel (eds.) Gravitation in the twilight of classical physics: between mechanics, field theory and astronomy. Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 3.Springer, 2007, pp. 605-612.
- [14] Beller, Mara. **Kant's Impact on Einstein's Thought.** – In: Don Howard and John Stachel (eds.) Einstein: The Formative Years, 1879-1909. Boston: Birkhauser, 2000, pp.83-106.
- [15] Born, Max. **The Born-Einstein Letters: Correspondence between Albert Einstein and Max and Hedwig Born from 1916 to 1955.** I. Born translation. N.Y.: Walker and Company, 1971, pp.25-26.
- [16] Einstein A. **Über eine die Erzeugung und verwandlung des Lichtes betreffenden hewristischen Lesictpunkt// Annalen der Physik ,** 1905, 17 :132-48.Имеется перевод: Альберт Эйнштейн. Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 3. Работы по кинетической теории, теории излучения и основам квантовой механики. М.: Наука, 1966. – С.92-107.
- [17] Einstein A. **Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen // Jachrbuch der Radioaktivität und Elektronik,** 1907, 4, 411-462. Имеется перевод: Альберт Эйнштейн. О принципе относительности и его следствиях. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 65- 114.
- [18] Einstein A. **Über den Einfluss der Scwerkraft auf die Ausbreitung des Lichtes // Annalen der Physik,** 1911, 35, 898-908.Имеется перевод: О влиянии силы тяжести на распространение света.

⁹⁸ А.Эйнштейн, Л. Инфельд . Эволюция физики. М.: Молодая гвардия, 1966. – С.40.

Альберт Эйнштейн.. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 165-174.

[19] Einstein A. **Lichtgeschwindigkeit und Statik des Gravitation felder** // Annalen der Physik, 1912, 38, pp. 355-369. Имеется перевод: Альберт Эйнштейн. Скорость света и статическое гравитационное поле. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 189-201.

[20] Einstein A. **Zur Theorie des statischen Gravitationsfeldes** // Annalen der Physik, 1912, 38, 443-458. Имеется перевод: Альберт Эйнштейн. К теории статического гравитационного поля. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 202-216.

[21] Einstein A. **Relativität und Gravitation. Erwiderung auf eine Bemerkung von M. Abraham** // Annalen der Physik, 1912, 38, pp.1059-1064. Имеется перевод: Альберт Эйнштейн. Относительность и гравитация. Ответ на замечания М. Абрагама. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 217-222.

[22] Einstein A., Grossmann M. **Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und Theorie der Gravitation** // Z. Math. und Phys., 1913, 62, 225-261. Имеется перевод: Альберт Эйнштейн (совместно с М. Гроссманом). Проект обобщенной теории относительности и теории тяготения. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 227-266.

[23] Einstein A. **Zum gegenwertigen Stande des Gravitationsproblems** // Phys.Z., 1913, 14, 1249-1262. Имеется перевод: А. Эйнштейн. К современному состоянию проблемы тяготения. - Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 273-298

[24] Einstein A., Fokker A. **Die Nordströmsche Gravitationstheorie vom Standpunkt des absoluten Differentialkalkulis** // Annalen der Physik, 1914,

44: 321-28. Имеется перевод: Альберт Эйнштейн (совместно с А.Д. Фоккером). Теория гравитации Нордстрема с точки зрения абсолютного дифференциального исчисления. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 305-312.

[25] Einstein A. **Die Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsber.** Preuss. Akad. Wiss., 1915, 48, 2, pp. 844-847. Имеется перевод: Альберт Эйнштейн. Уравнения гравитационного поля. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 448-451.

[26] Einstein A. **Näherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation Sitzungsber.** Preuss. Akad. Wiss., 1916, 1, pp.688-696. Имеется перевод: Альберт Эйнштейн. Приближенное интегрирование уравнений гравитационного поля. Собрание научных трудов в четырех томах. Том 1. Работы по теории относительности 1905-1920.М., Наука, 1965. – С. 514-523.

[27] Einstein, Albert. **On the Methods of Theoretical Physics.** – In: The World as I See It. NY: Covici Friede Publications, 1934, pp.36-37.

Einstein, Albert. **Autobiographical Notes.** – In: Schlipp et al. (eds.), 1946, pp.1-14.

[28] Einstein, Albert. **Remarks Concerning the Essays Brought together in this Co-operative Volume.** – In: Schlipp P.A. Albert Einstein: Philosopher-Scientist, vols 1-2, Evanston, IL, 1949, pp. 665-688.

[29] Einstein, Albert. **The Collected Papers of Albert Einstein.** Vol. 1. The Early Years, 1879-1902. John Stachel et al. (eds.). Princeton: Princeton University Press, 1987, pp.45-50.

[30] Holton, Gerald. Mach, **Einstein and the Search for Reality.** Daedalus, 97: 636-673.

[31] Howard Don. **Einstein, Kant and the Origins of Logical Positivism.** – In: Language, Logic and the Structure of Scientific Theories : The Carnap - Reichenbach Centennial. Wesley Salmon and Gideon Wolters (eds.) Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1994, pp.45-105.

[32] Janssen M., Norton John D., Renn Jürgen, Sauer Tilman, Stachel John. **Introduction to volumes 1**

and 2: the Zurich Notebook . – In: Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 250, Springer 2007, pp.7-20.

[33] Janssen M., Renn J. **Untying the knot: how Einstein found his way back to field equations discarded in the Zurich notebook.** – In: J. Renn (ed.) The Genesis of General Relativit.vols.1-2.Springer, 2007, pp.838-926.

[34] Laue Max. **Zur Dynamik der Relativitätstheorie** // Annalen der Physik, 1911, 35: 524-542.

[35] Laue Max. **Das Relativitätsprinzip.** Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn, 1911.

[36] Laue Max. **Ein Beispiel zur Dynamik der Relativitätstheorie.** Verhandlungen der deutsches Physikalische Gesellschaft, 1911 : 513-518.

[37] Lenzen Victor F. **Einstein's Theory of Knowledge.** – In: P.A. Schlipp (ed.) Albert Einstein: philosopher-scientist, vol.1. Open Court: La Salle, Illinois, 1949, pp. 357-384.

[38] Morozov V. B. **Einstein's Equation** // Parana J Sci Educ, vol.4, n.1. (2018).

[39] Morrison, Margaret. **Unifying Scientific Theories: Physical Concepts and Mathematical Structures.** Cambridge University Press, 2000.-270p.

[40] Nordström G. **Relativitätsprinzip und Gravitation** // Physikalische Zeitschrift, 1912, 13, pp. 1126-1129.

[41] Nordström G. **Trage und Schwere Masse in der Relativitätsmechanik**// Annalen der Physik, 1913, 40, pp. 856-878.

[42] Nordström G. **Zur Theorie der Gtavitation vom Standpunkt des Relativitätsprinzip**// Annalen der Physik, 1913, 42, pp. 533-534.

[43] Northrop F. S. C. **Einstein's Conception of Science.** - In: P.A. Schlipp (ed.) Albert Einstein: philosopher-scientist, vol.1. Open Court: La Salle, Illinois, 1949, p. 390.

[44] Norton John D. **Einstein, Nordström and the early demise of scalar,** Lorentz covariant theories of gravitation. – In: Jürgen Renn (ed.) The Genesis of General Relativity. Vol.3.Gravitation in the Twilight of Classical Physics: Between Mechanics, Field Theory and Astronomy. Springer, 2007, pp. 413-488.

[45] Nugayev, Rinat.. M. **Reconstruction of Mature Theory Change: A Theory-Change Model.** Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999.

[46] Nugayev, Rinat M. **Immanuel Kant and Einstein's 1905 Revolution** // philsci-archive. pitt.edu/id/eprint/1634/, выставлено 25.08.2015

[47] Papapetrou A. **Spinning Test Particle in General Relativity** // Proceedings of the Royal Society, London, 1951, A 209, pp. 248-58.

[48] Renn Jürgen, Sauer Tilman. **Pathways out of Classical Physics: Einstein's Double Strategy in his Search for the Gravitational Field Equations.** – In: Jürgen Renn (ed.) The Genesis of General Relativity. Vol. 1.Springer, 2007, pp. 113-312.

[49] Renn Jürgen. **Classical Physics in Disarray.** The Emergence of the Riddle of Gravitation. – In: Jürgen Renn (ed.) The Genesis of General Relativity. vols. 1-2, Springer 2007, pp.21-84.

[50] Renn, Jürgen and Stachel, John. **Hilbert's foundation of physics: from a theory of everything to a constituent of general relativity.** – In: Jürgen Renn (ed.) The Genesis of General Relativity. vols. 3-4. Theories of Gravitation in the Twilight of Classical Physics. Springer 2007, pp. 857-974.

[51] Seelig Carl (ed.) **Helle Zeiten – Dunkle Zeiten :** In memoriam Albert Einstein. Zurich /Stuttgart/ Wien: Europa Verlag,1957.

[52] Stepin Vyacheslav. **Theoretical Knowledge.** Dordrecht-Reidel: Springer, 2005.

[53] Ushenko Andrew Paul. **Einstein's influence on contemporary philosophy.** – In: P.A. Schlipp (ed.) Albert Einstein: philosopher-scientist, vol.1. Open Court: La Salle, Illinois, 1949, pp. 609-645

[54] Zahar E. **Einstein's Revolution: A Study in Heuristic.** La Salle: Open Court, 1989. 373p.